

Türkiye Siyasetinde Korku Sembolü Olarak Türkiye İşçi Partisi Örneği (1960 -1971)*

Ahmet Tezel

Doktora Öğrencisi, İstanbul Gedik Üniversitesi
tezelahmet@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3890-6505

Makale Başvuru Tarihi / Received : 10.04.2026
Makale Kabul Tarihi / Accepted : 20.05.2026
Makale Yayın Tarihi/Article Published: 31.05.2026
Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.20455262

ÖZET

Bu çalışmada 1960 sonrası dönemde Türkiye siyasetinde komünizmin bir korku söylemi olarak Türkiye İşçi Partisi öznesi ile yarattığı etki incelenmektedir. Çalışmaya konu dönemde gazete haberleri, meclis tutanakları, seçim beyannameleri, seçim propagandaları incelendiğinde Türkiye siyasetinde döneme hakim olan söylemde korku öznesi olarak "komünizm" in kullanılması araştırılmıştır. Çalışmanın ulaştığı sonuca göre söz konusu korkunun diğer siyasi partiler tarafından kötü öteki olarak gösterilen Türkiye İşçi Partisi 'yle özdeşleştirildiği ancak Cumhuriyet Halk Partisi 'nin de zaman içinde hedef alındığı görülmektedir. Buna karşın Türkiye İşçi Partisi 'nin de dönemin başında kendini soyutlamak istediği komünist algısına rağmen zaman içinde sosyalist kimliğini ön plana çıkarttığı belirlenmiştir. Nihayetinde 1971 sonrasında partinin kapatılması ile bir anlamda komünizmin devlet tarafından da tehdit olarak algılanarak cezalandırıldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Komünizm, Türkiye İşçi Partisi, Korku Söylemi, Türkiye, 1960'lar.

The Example Of The Turkish Workers' Party As A Symbol Of Fear In Turkish Politics (1960 -1971

ABSTRACT

This study examines the impact of communism as a fear discourse on Turkish politics after 1960, through the subject of the Turkish Workers' Party. When newspaper reports, parliamentary minutes, election manifestos and election propaganda were examined during the period covered in the study, the use of the subject of fear, "communism", in the dominant discourse in Turkish politics was investigated. According to the results of the study, it is seen that the fear in question was identified with the Turkish Workers' Party, which was shown as the evil other by other political parties, but that the Republican People's Party was also targeted over time. On the other hand, it was determined that the Turkish Workers' Party, despite the communist perception that it wanted to isolate itself from at the beginning of the period, brought its socialist identity to the forefront over time. Finally, it was seen that communism was perceived as a threat by the state and punished in a sense with the closure of the party after 1971.

Keywords: Communism, Turkish Workers' Party, Fear Discourse, Türkiye, 1960s

*Bu çalışma 1960 'dan günümüze Türkiye Siyasetinde Korku Söylemi başlıklı ve henüz bitirilmemiş doktora tez çalışması esas alınarak üretilmiştir. İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı

GİRİŞ

Steven E. Hobfoll, insanın biyolojik inşa, ruhsal hazırlık ve bilişsel programlanma sürecini uyarı, savunma ve saldırganlık üzerine kurulu bir sisteme dayandırır. Bu sistemde “kötü öteki” den gelen bir tehdit karşısında korunma ihtiyacı ortaya çıkar (Hobfoll, 2018: 1-2). Bu çalışmada Hobfoll’un “kötü öteki” olarak işaret ettiği tehdidin çalışmaya konu dönemde “komünizm” olarak kabul edildiğinden hareketle söz konusu tehdidin Türkiye İşçi Partisi’nin siyasi serüveni üzerinden nasıl karşımıza çıktığı incelenecektir. Gazete haberleri, meclis konuşmaları, seçim propagandaları incelendiğinde Türkiye siyasetinde döneme hakim olan korku söyleminin somut karşılığı olarak Türkiye İşçi Partisi (TİP) dikkat çekmektedir. Zygmunt Bauman’ın iktidarın kurucu momenti olarak gördüğü korku (Bauman, 2020: 191) bu dönemde komünizmle ifade edilecektir. Bu teorik temel esas alınarak çalışma iki ana bölümde yapılandırılmıştır. İlk başlık altında incelemeye konu dönemin başlangıcında komünizme genel bakış ele alınmıştır. İkinci başlıkta ise Türkiye İşçi Partisi örneği üzerinden değerlendirme yapılmıştır.

Genel bir çerçeve çizmek gerekirse, Mete Kaan Kaynar’ın tespitinden yola çıkarsak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra komünizmle mücadele/anarşiyi önleme fikri 1961’e kadar proaktif bir mücadele halindeyken 61-65 arası korunma politikalarının olduğu dönemdir. 1965 sonrası ise 1980’e kadar sürecek reaktif mücadele evresidir (Kaynar, 2020: 147). Proaktif dönemde mücadele edilecek somutlaştırılmış düşman yokken reaktif dönemde TİP, DİSK ve yasadışı sol örgütlerin oluşturduğu somut ve gerçek hedefler sahnededir. Nihayetinde bu dönem Fatih Yaşlı’nın belirttiği şekilde devleti, düzeni ve sağ anti komünizm paydasına buluşturacaktır (Yaşlı, 2022: 14). Son tahlilde altmışlı yıllar boyunca siyasetin kullandığı komünizm tehdidini bertaraf etme söylemi askerinin devleti koruma iddiasının da temeli olacaktır.

1. 1960’LARA GİRERKEN KOMÜNİZME BAKIŞ

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren komünizm Türkiye’ye yönelik bir tehdit algısı oluşturmuştur. Kurucu irade bir yandan Sovyetler Birliği ile dengeli bir ilişki yürütmeye çalışırken komünizm tehlikesine karşı teyakkuz halini muhafaza etmiştir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde bu tehdit daha yakından hissedilmiştir. Buna rağmen çok partili hayata geçişle birlikte Türkiye’de legal sosyalist parti kurma girişimleri olmuştur. 14 Mayıs 1946’da Esat Adil liderliğinde kurulan Türkiye Sosyalist Partisi (TSP) ve Adil ile anlaşmazlık yaşayarak Şefik Hüsnü’nün 10 Haziran 1946’da kurduğu Türkiye Sosyalist ve Emekçi Köylü Partisi (TSEKP) ilk kurulan sosyalist partilerdir (Koca M., 2021: 49). Ancak bu partiler kuruluşlarından birkaç ay sonra kapatılacaktır. Buna mukabil dönemin iki hakim partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Demokrat Parti (DP) komünizm tehlikesi karşısında ortak bir duruş sergilemişlerdir. Antikomünizm paydaşlığına rağmen iki parti de komünistlikle itham edilebilmekteydi. 18 Temmuz 1946 tarihli Tanin gazetesinde Hüseyin Cahit Yalçın Moskova radyosunun Demokrat Partiyi desteklediğini yazabilmiştir. (Gündoğdu, 2022: 91) Fatih Yaşlı’ya göre 1950’li yıllarda gerçek bir komünizm tehdidi olmasa da anti komünizm siyasetin merkezine yerleşmiştir. O yıllar komünist ithamı muarızları mutlak kötü mertebesine yerleştirip onlara saldırmak için kullanıldığı yıllardır.

1960 darbesi sonrası ortaya çıkan yeni siyasal yapılanmada ise Türkiye NATO çatısı altında batı bloğunda yer alma kararlılığını sürdürmüştür. Bununla birlikte Türkiye’de komünizmin daha görünür bir tehdit algısına dönüştüğünü de söylemek mümkündür. O yıllarda sosyalist grupların 3 farklı yöntemi benimsediği söylenebilir. Türkiye İşçi Partisi’ni (TİP) kuran grup toplumsal yapının sosyalist bir partiyi iktidara taşıyabilecek ölçüde değiştiğine inanmakta ve sosyalizmi demokratik yollardan gerçekleştirmeyi hedeflemekteydi. Toplumun sosyalist devrim için yeterince gelişmediğinde askerlerle yapılacak işbirliği ile daha kısa bir yol öngören Yön / Devrim grup diğer bir gruptu. Üçüncü grup ise Mihri Belli’nin liderliğinde dönüşümün tek yolunun devrim olduğuna inanan kendilerine Milli Demokratik Devrim (MDD) adını veren gruptur. (Koca M., 2021: 119-120). Nihayetinde 1961 Anayasasının yarattığı ortamda Türkiye İşçi Partisi’nin legal örgütlenme imkanına kavuşarak siyaset sahnesinde kendine yer bulmasıyla siyaset üzerinde hayalet gibi dolaşan komünizm örgütlü bir yapı olarak hedef haline gelecektir.

Fatih Yaşlı’ya göre Türkiye’de devleti, düzeni ve sağ anti komünizm buluşturur. Özellikle 60’lı yıllardan itibaren grevler, boykotlar, eylemler, sol faaliyetler anarşik faaliyetler, solcular da anarşistler olarak nitelenir. Sol ve komünizmle mücadele anarşizmle mücadeledir. (Yaşlı, 2022: 14) 50’li yıllarda CHP ve DP’nin sağ / sol ayrımı olmaksızın bulunduğu payda da budur. 27 Mayıs sonrasında ise ortak payda olan komünizmin paydaşları çeşitlilik göstermeye başlayacaktır.

27 Mayıs darbesi sonrası başlarda Milli Birlik Komitesi (MBK) içerisinde iki farklı eğilim vardır. Cemal Gürsel başta olmak üzere üst düzey subayların öncülük ettiği grup yeni bir anayasa ile yönetimi kısa süre içerisinde

sivillere devretme eğiliminde iken, Alparslan Türkeş, Dündar Taşer gibi nispeten daha genç subayların önderlik ettiği grup ise yönetimi sivillere devretme konusunda aceleci değildi. Grup içerisinde farklı ideolojik görüşler olsa da özellikle Türkeş'in Ülkü ve Kültür Birliği Tasarısı ve Milli Birlik Partisi gibi projelerle ikinci grubun daha otoriter eğilimli olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu çekişmenin galibi on dörtler olarak adlandırılan ikinci grubu yurt dışı görevlerle tasfiye etmeyi başaran Cemal Gürsel olacaktır (Kaynar, 2021:148-150). Alparslan Türkeş kendi liderliğindeki bu grubun tasfiyesini komünistlere bağlayacaktır. Ona göre komünistler MBK'ya sızmış, Türkeş ekibinin milliyetçiliği onları rahatsız etmiş ve İsmet İnönü ile birlikte bu gruba saldırmışlardır (Yaşlı, 2022: 146). Türkeş'in bakış açısı daha altmışların başında İnönü ve CHP'yi komünizmle işbirliği içinde gördüğünü gösterir.

MBK'nın kendi iç bütünlüğünü sağlayarak 2.MBK hükümetinin kurulması ile birlikte yeni anayasanın oluşturulması çalışmalarına başlamıştır. Bunun için kurucu meclis fonksiyonunu üstlenecek bir temsilciler meclisi oluşturulmuştur. Temsilciler meclisi siyasal ve sınıfsal temsil esasından ziyade mesleki ve de bürokratik baskı gruplarının temsil edildiği korporatist nitelik taşımaktaydı. Siyasi temsilcilerde ise Cumhuriyet Halk Partisi temsilcilerinin ağırlığı bulunmaktadır. Meclis içerisinde oluşturulan Anayasa komisyonu 9 Ocak 1961 de başlayan yeni anayasa çalışmaları sonucu oluşturulan taslak 9 Mart 1961'de meclise sunulur (Aydın & Taşkın, 2020: 81). Anayasa çalışmalarında Demokrat Parti döneminde çoğunluğun mutlak iktidarının yarattığı handikaplar dikkate alınarak benzer bir durumun yaşanmasına ilişkin korkular anayasal kurumlar ve güvencelerle bertaraf edilmeye çalışılmıştır. Yani 1961 Anayasası geçmişten devralınan bir korku ile yeniden yüzleşmek zorunda kalınmaması için kaleme alınmıştır. Bu kapsamda askeri darbe milletin meşru müdafaa ve ihtilal hakkının kullanılması olarak tanımlanarak meşrulaştırılmıştır (Aydın & Taşkın, 2020: 82). Komünizm bu dönemin tartışmalarında ön plana çıkmaz. Ancak Milli Birlik Komitesi bünyesinde yapılan tartışmalarda MBK Üyesi Suphi Karaman sosyal adalette gidişatın Türkiye'de 15 yıl içinde bir komünizm tehlikesini ortaya çıkaracağı yönünde endişesini dile getirmesi dikkat çekicidir. (MBK, 1961). Ama yeni anayasa çalışmalarının asıl kaygısı yukarıda belirtildiği üzere Demokrat Parti dönemi yaşanan yürütme erkinin otoriterizme kayan eylemlerinin önlenmesi olacaktır.

9 Temmuz 1961'de yapılan referandumda yeni anayasa %61,74 oranla kabul edilmiş olmakla birlikte hayır oylarının yüksekliği Demokrat Parti'nin hala güçlü bir etkiye sahip olduğunu gösterir. Henüz Yassıada duruşmalarının da sonlanmadığı düşünüldüğünde bu tabanın yeni dönem siyasetinde belirleyici olacağı aşikardır. 1961 anayasasının bir özelliği sosyal devlet niteliğine ağırlık verilerek vatandaşların hak ve özgürlüklerini genişletirken diğer bir özelliği parlamento üzerinde denetimi sıkılaştıracak vesayet kurumlarının tesis edilmesidir. Bu iki özellik CHP ve daha sonra da TİP'in anayasaya sahip çıkmasının temel nedenleridir. Buna karşın Demokrat Parti çizgisindeki partilerin sahip oldukları oy destekleri ve parlamento güçleri nedeniyle özellikle parlamentonun denetim mekanizmalarına muhalefetleri görülecektir. Benzer şekilde genişletilen özgürlük ortamının özellikle sol siyasete açtığı yaşam alanı yine bu partiler için rahatsız edici bir durumdur.

1924 Anayasasına hakim olan çoğunlukçu demokrasi anlayışından 1961 Anayasası ile çoğulcu demokrasi anlayışına doğru bir dönüşüm gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Bu dönüşümün bir gereği olarak çoğulcu toplum yapısını oluşturan kuruluşların geliştirilmesi de anayasanın ruhuna sirayet etmiştir. Bu çerçevede 1961 anayasası siyasi partileri iktidar ya da muhalefet olmasına bakmaksızın demokratik siyasi hayatın bir parçası olarak niteleyerek eskisinden daha güvenceli bir hukuki statü sağlar. (Özbudun, 1995: 21) Yeni hukuki ve siyasi ortamın kuruluşuna müsaade edeceği Türkiye İşçi Partisi'nin varlığının güvencesi olarak gördüğü bu anayasaya ilerde ifade edeceğimiz üzere sıkı sıkıya sarılarak sürekli referans vermesi de bu bağlamda anlaşılabilir. Devletin toplumsal barış adaleti sağlamak amacıyla sosyo-ekonomik hayata aktif müdahalesini gerekli ve meşru bulan sosyal devlet anlayışı (Özbudun, 1995: 22) Türk Anayasa sistemine 1961'de yepyeni bir kavram olarak dahil edilmiştir. İlerde açıklanacağı üzere TİP'in de en çok referans vereceği anayasa ilkelerinden biri sosyal devlet ilkesidir. Ancak Mümtaz Soysal bu konuda dikkat çeken bir parantez açar. Soysal'a göre Türkiye gelişmiş bir ülke değildir ve sosyal devlet ilkesinin mümkün hale gelmesi ancak sosyal adalet içerisinde süratli bir kalkınmanın sağlanması amacıyla ekonomik yapıda gerek görülen esaslı değişikliklerin yapılmasına bağlıdır (Soysal, 1993: 58). TİP'in programı ve hedefleri de Soysal'ın ifade ettiği ekonomik yapıda köklü değişiklikler ihtiyacını karşılamak yönündedir. Ki bu da mevcut düzenin ekonomik aktörleri için başka bir endişe kaynağıdır.

2. DÜŞMAN OLARAK TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

1961 yılının başında İstanbul İşçi Sendikaları Birliği (İİSB) üyesi bir grup sendikacı işçi sınıfının farklı siyasi partiler içinde eriyip kaybolduğunu, işçi sınıfı haklarını korumak için TİP'in kurulduğunu ilan edecektir (Aybar,

1988: 197). İİSB 50'li yıllarda CHP ve DP arasında denge arayan iki taraftan sendikacıların olduğu bir yapıydı. Darbe sonrası dönemde sendika yönetimine muhalif idealistler grubu olarak anılan isimler ise TİP'in kurucuları olacaktır. (Üçbaşı, 2024: 65) .Kurucu başkanlığını Avni Erakalın'ın yaptığı, kurucuları arasında sendika başkanlarının yer aldığı TİP resmen 13 Şubat 1961'de kurulur. Bununla birlikte kurucularının hepsinin sosyalist olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Hatta Fatih Yaşlı'ya göre işçilerin iktidarını talep eden sosyalist bir parti olarak dahi tanımlamak güçtür (Yaşlı, 2022: 185). Nitekim partinin kurucu genel başkanı Avni Erakalın daha sonra Yeni Türkiye Partisi (YTP) 'nden aday olmak üzere partiden ayrılacaktır (Koca M. , 2021: 125). Buna rağmen TİP özünde bir sınıf hareketinin sonucu olarak kurulan ve emekçilerle aydınları bir araya getiren siyasi bir oluşum olarak nitelenebilir. (Kepenek, 2024: 165) Partinin ilk teşkilatı yoğun işçi nüfusunun olduğu Kocaeli'nde kurulur. Kurucuları arasında sendikacılar yer almasına rağmen Türk-İş kendisini partiler üstü olarak tanımlayarak partinin kuruluşuna karşı çıkmıştır. 1962 yılında Behice Boran, Adnan Cemgil, Nazife Cemgil, Fethi Naci, Yunus Koçak, Cemal Hakkı Selek gibi aydın ve aktivistlerle birlikte partiye davet edilen Mehmet Ali Aybar 1962 yılında partinin genel başkanlığına getirilir. TİP her ne kadar Türkiye Komünist Partisi'nin etkilerinden ve yeraltı sol hareketlerden bağımsız şekilde yasal zeminde siyaset yapmak için kurulmuş olsa da bir grup TKP'li ve bir takım Kürt aktivistler de partiye katılmıştır. (Aydın & Taşkın, 2020: 85) Genel Başkanlığa Aybar'ın getirilmesi işçilerle sosyalist aydınların bir araya gelmesinin başlangıç noktası olarak da nitelendirilebilir. (Kepenek, 2024, s. 166)

TİP'in kuruluşu ile dahil olduğu siyasi arenada Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) gibi darbe öncesi dönemde kurulmuş siyasi partilerin yanı sıra Demokrat Parti misyonunun devamı olarak kurulan Adalet Partisi (AP) ve Yeni Türkiye Partisi siyaset sahnesinde yer almaktaydı. Darbe sonrası ilk seçimlere doğru gidilirken TİP dışındaki partilerin seçim beyannamelerinde de komünizm tehdidine karşı güçlü bir söylem yer almamaktadır. TİP örgütlenme çalışmalarını tamamlayamadığından Ekim 1961 seçimlerine katılamaz. Seçim neticesinde CHP her ne kadar %36,74 oy ve 173 milletvekili ile birinci parti olarak çıksa da DP'nin devamı niteliğindeki AP ve YTP toplamda %50'ye yakın oy alarak 450 sandalyeli Mecliste 223 milletvekilliği elde etmeyi başarmıştır. Çoğunluk sistemine göre teşkil eden senatoda CHP'nin 36 senatörüne karşı AP ve YTP'nin toplam senatör sayısı 98'dir (Aydın & Taşkın, 2020: 99). DP çizgisindeki partilerin elde ettiği bu sonuç özellikle AP'nin anayasaya karşı mesafeli tutumu ile birlikte değerlendirildiğinde silahlı kuvvetler içerisinde bir grubun 27 Mayıs öncesine dönülecek endişesi ile harekete geçmesine yol açmıştır. Bu grup 27 Mayıs karşıtı güçlerin sembolü olarak gördükleri Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in Cumhurbaşkanı seçilmesi ihtimalinden endişe duymaktadır. Sonuçta Genel Kurmay Başkanı Cevdet Sunay devreye girerek Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü'nün Başbakanlığının mecliste temsil edilecek tüm parti liderlerince kabul edilmesini sağlamıştır. Ancak TSK içinde bir grubun yönetime el koyma planları tamamen rafa kalkmış da değildir. Özellikle Doğan Avcıoğlu önderliğindeki Yön hareketince de desteklenen Talat Aydemir'in darbe girişimleri sonraki günlerde yeniden gündeme gelecektir (Aydın & Taşkın, 2020: 100). Orduda bir sol hizbin varlığı bu makaleye konu komünizm olgusunun devlete sirayet ettiği düşüncesi ile korku karşısında devlet ve siyaset aygıtının senkronizasyonunu güçlendirdiği yorumuna yol açabilir.

Şubat 1962'de Talat Aydemir ve Necati Ünsalan'ın önderlik ettiği darbecileri engelleyen de yine Cevdet Sunay olacaktır (Aydın & Taşkın, 2020: 102). Bu noktada ordunun içindeki sosyalist yapı ile ordu dışında TİP etrafındaki yapılanmanın farkını belirtmek gerek. Ordu üzerinde etkin olan Yön hareketi evrensel bir sosyalizmden ayrılarak yerel bir sosyalizm yorumunu benimsemekteydi ve orduya öncü bir rol biçmekteydi. Yön'ü TİP'den ayıran belki de en önemli farklılık budur. TİP sınıf önderliğini bir mesele kabul ediyordu öyle ki TİP'in yaklaşımı fazla romantik ve akademik bulunduğu ve sosyalizmi inşa yetisine sahip zinde güçleri dağıttığı eleştirisi ona alternatif siyasi oluşumlar arayışına da neden olacaktır. Aynı dönemde Türk-İş işçiler üzerinde etkili bir organizasyon olmak iddiasındadır. Bu anlamda 31 Aralık 1961 de yaklaşık 200 000 kişinin katıldığı Türk- İş tarafından düzenlenen Saraçhane mitingi Türkiye tarihinin en geniş katımlı işçi mitingi olması açısından önemlidir. (Aydın & Taşkın, 2020: 117-118). Bu gücünün farkında olan Türk-İş'in arzusu ile Seyfi Demirsoy liderliğinde Çalışanlar Partisi kurulmak istenmiş olsa da sol sendikacıların TİP'in ekseninden ayrılmaması Çalışanlar Partisi girişimini sonuçsuz bırakmış ancak siyasi parti olmasa da Sosyalist Kültür Derneği isimli bir oluşumun örgütlenmesi başarılıdır. (Aydın & Taşkın, 2020: 109-111). Diğer yandan Yön hareketinin etkisi ordu ile sınırlı değildir. CHP içinde de Yön'ün etkisinde olan milletvekilleri mevcuttur. 30 Mayıs 1962 de İsmet İnönü'nün istifası ile son bulan CHP-AP koalisyonundaki uzlaşmazlıklarda Yön'ün etkisinden de söz etmek mümkündür. Toplumda ise işçi sınıfının hem görünürlüğünün hem de etkisinin artışı gözlemlenmektedir. 2 Ekim 1962'de bir kısım Yassıada mahkumunun serbest kalması üzerine kendilerini Milli Devrim Ordusu olarak adlandıran bir grup AP binalarına ve AP'ye yakın Tercüman, Son Havadis, Yeni İstanbul ve Zafer gazetelerinin ofislerine saldırmıştır. AP Genel Merkezi yaptığı açıklamada bir yandan 27

Mayıs'a bağlılığını bildirirken öte yandan olayları komünizmle ilişkilendirmiştir (Demir, 2021: 502-503). CHP kanadı ise olayları AP'nin tahriklerine bağlasa da tasvip etmediğini açıklar. Devam eden günler Milli Devrim Ordusu imzasıyla dağıtılan bildiri Meclisi ortak bir hareket benimsenmeye sevk eder. Esasında olayların komünizm ile ilgisinin olmamasına rağmen 11 Ekim tarihinde Mecliste yer alan partiler ortak bir açıklama yaparak, komünizm, ırkçılık, irtica ve anarşinin karşısında olduklarını ifade eder. (Ulus Gazetesi, 1962) Böylelikle her "olumsuzluğu" komünizmle ilişkilendirme ve rakipleri de komünistlikle itham ederek ötekileştirme siyaseti etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Bu noktada TİP 1961 anayasasının en ateşli savunucusu olarak meşruiyetini anayasa ile özdeşleştirmektedir. Bunu yaparken komünistlik algısından itina ile sakınmaktadır. Öyle ki 23 Kasım 1962'de düzenledikleri basın toplantısında komünizme asıl hizmet edenlerin gericiler ve faşistler olduğunu söyleyerek İşçi Partisinin komünist olmadığını ilan etme ihtiyacı duyacaklardır (Cumhuriyet, 1962). Devletin sosyalist harekete kuşkusu TİP 'in kuruluşunda Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu yapılarak bir şekilde bertaraf edilmek istendiği izlenimi doğurur. Nitekim 1962 tarihli "Türkiye İşçi Partisi Kimlerin Partisidir ?" isimli broşür tıpkı parti tüzüğü gibi "Atatürk Diyor ki" bölümüyle başlar ve bu başlık altında Atatürk'ün 1921 tarihli bir konuşması alıntılanır. Atatürk bu konuşmasında biz kimiz sorusuna cevaben " emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı heyeti milliyete mücadeleyi caiz gören bir mesleği takip eden insanlarız" denmektedir (Türkiye İşçi Partisi, 1962). Broşürde ideoloji ismi zikredilmeksizin işçi sınıfının önderliğinde emekçi halkın demokrasi ve kalkınma mücadelesi ifade edilir. 1963 tarihli bir başka kitapçıkta ise ulusal kurtuluş savaşı ve Atatürk dönemi özellikle istisna tutularak iki yüz yıllık batılılaşma çabası şekilci ve yüzeysel bulunularak eleştirilmektedir (Türkiye İşçi Partisi, 1963: 10). Aynı kitapçıkta TİP ulusal kurtuluş savaşının devamı olarak tanımlanmaktadır (Türkiye İşçi Partisi, 1963: 33) Parti tüzüğünün 3.maddesinde partinin amacı "insanın insan tarafından sömürülmesine son vermek" olarak özetlenir Bu ifadenin ardında yer alan paragrafta ise "halkın oyuyla kanun yoluyla iktidara gelen TİP , halkın oyunu kaybedince yine kanun yoluyla iktidardan çekilir." (Türkiye İşçi Partisi, 1962: 6) cümlesi ile adeta partinin devrimci amaçlar taşımadığı yönünde güvence verilmek istenmektedir. Buna ek olarak 1963 tarihli broşüründe milliyetçilik vurgusu da anlamlıdır. TİP bu broşürde milliyetçiliğin amacına bir başlık ayırırken gerçek milliyetçiliği "Türk ulusunun içte ve dışta sömürülmesini önlemek" (Türkiye İşçi Partisi, 1963: 12-13) olarak tanımlar. Kalkınma modeli de bu milliyetçilik anlayışına uygun olarak sosyalist literatüre doğrudan referans vermeksizin Atatürkçülüğün Devletçilik ilkesi üzerinden açıklanmaktadır (Türkiye İşçi Partisi, 1963: 20-25). Parti programında da sosyalizm denilmeden Türkiye'nin kalkınma yolu "Kapitalist olmayan kalkınma yoludur" denilmekte, planlı bir devletçilik olarak tanımlanmaktadır. (Türkiye İşçi Partisi, 1964: 63) TİP programına göre çok partili demokrasi sermaye karşısında emeği temsil eden kuvvetlerin kurduğu bir denge rejimidir. 1946-1960 arasındaki çok partili dönemin işleyemez hale gelmesinin nedenlerinden biri de işçi sınıfının bağımsız bir kuvvet olarak örgütlenmesinin engellenmesidir (Türkiye İşçi Partisi, 1964: 49). Öte yandan kendisi için yaşamsal gördüğü anayasaya da tüm gücüyle sahip çıkmaktadır. Meclis dışında olsa da 10 Kasım 1962'de Beyaz Saray Toplantısı olarak bilinen bir toplantı ile hukukçu, gazeteci, sendikacı ve çeşitli mesleklerden aydınları bir araya getirerek yeni anayasa ile uyumlu olmayan kanunları tespit etmiştir. Ancak bu toplantı esnasında bir grup öğrenci salona zorla girip "kahrolsun komünizm" nidaları ile Aziz Nesin'i dövmüş, hatiplerin konuşmalarını engellemeye çalışmıştır. Olaylara müdahale için gelen polis omuzlara alınarak lehine tezahürat yapılmıştır. Protestolar arasında anayasaya aykırı kanunlar üzerinde çalışacak bir komisyon kurulması başarılmıştır. (Ulus Gazetesi, 1962). Toplantıdan birkaç gün sonra CHP'nin yayın organı niteliğindeki Ulus gazetesindeki köşesinde İffet Aslan her taşın altında bir komünist ajanın çıktığı yanılığına düşüldüğünü ifade eder. Herkese komünist isnadında bulunmanın Türk milliyetçiliğine hizmet etmediğini vurgular. (Aslan, 1962) Kamuoyunda bir şekilde ses getiren bu toplantı TİP mecliste temsil edilmediğinden amaçlanan doğrultuda fiili bir sonuç doğurmamıştır. Bu toplantıdan 3 ay sonra CKMP Ankara Senatörü Niyazi Ağırnaslı'nın 10 Şubat 1963'de TİP'e katılması ile mecliste temsil edilmeye başlamıştır. Böylelikle kanunların anayasaya aykırılığı hakkında Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkını kavuşmuştur ve süratle Anayasa Mahkemesi'ne başvurularında bulunmuştur (Varel, 2021: 403). 1962'de komünizm korkusunu işleme konusunda Türk-İş'in de kayıtsız kalmayacaktır. Bir önceki yıl Saraçhane mitingi ile gövde gösterisi yapan Türk-İş içerisinde TİP'in varlığından rahatsız olanların sayısının az olmadığı anlaşılmaktadır. 21 Aralık 1962'de Tandoğan'da yaklaşık 30 000 kişinin katıldığı bir miting düzenlenir. Mitingin gayesi komünizmi ve demokrasiye karşı diğer davranışları protesto etmektir. Mitingde açılan pankartlar, "komünizmin panzehiri sosyal adalettir" "Türk aleminin en büyük düşmanı komünizmdir" "Demokrasi cennet, komünizm cehennemdir" şeklinde komünizm karşıtlığını vurgular niteliktedir. Genel Başkan Seyfi Demirsoy konuşmasında hiçbir siyasi partiyi hedef almaksızın "son zamanlarda başgösteren komünizm cereyanları ve diktatörlük heveslerine karşı" mitingi tertip ettiklerini söyler.

Mitingde CHP, AP, ve CKMP temsilcileri de komünizm tehlikesine dikkat çeken konuşmalar yapar. (Ulus Gazetesi, 1962). Aynı gün Başbakan İnönü ile görüşen TİP Genel Başkanı Aybar ise mitingle ilgili olarak işçi olmayan sorumsuz kişilerin mitingin arkasına gizlenerek demokrasi karşısında maksatlarını gerçekleştirmek istediklerinden endişe ettiklerini dile getirmiştir. (Ulus Gazetesi, 1962). Bu durum bir kez daha Türk-İş ile TİP arasındaki mesafeyi gözler önüne serecektir. Sovyetler, sendikalar, işçi eylemler, TİP'in kuruluşu pasif tehdit olarak görülen komünizmin daha sıcak tehdit algısına dönüştüğü bir döneme işaret eder. 11 Ocak 1963'de mecliste tüm partilerin katıldığı komünizmle mücadeleyi takip ederek mevzuatı düzenleyecek "Komünizmle Mücadele Komisyonu" kurulur. (Cumhuriyet, 1963). Partiler üstü bir mücadele hedefiyle oluşturulan komisyonun ilk önerilerinden biri komünistler için ihtisas mahkemeleri kurulmasını teklif etmek olacaktır. (Tercüman, 1963)

Buna paralel sol siyaset Türkiye için somut bir gerçekliğe dönüşmüştür. Seçimdeki karşılığının gözlemlenebileceği ilk seçim olan 17 Kasım 1963 yerel seçimlerinde CHP %36'lık oy oranında bir değişiklik olmazken ilk kez seçmen karşısına çıkan TİP %0,40 oy alabilmiştir. 9 ilde seçime girebilen TİP hiçbir belediye başkanlığı kazanamamış sadece İzmir Gültepe'de bağımsız olarak seçimi kazanan Hüseyin Polat daha sonra TİP'e katılmıştır. En yüksek oy oranıysa Diyarbakır'da ulaşmış. Merkez %10, Lice il genel meclisi seçimlerinde ise %24 oy almıştır. Bu başarıda bölgenin önemli ailelerinden olan Tarık Ziya Ekinci'nin TİP'e katılması etkili olmuştur. İkinci seçim sürecinde "Doğu sorunu" konulu konuşma yaparak TİP'in toprak reformu politikalarını vurgulamıştır. Mehmet Ali Aybar seçimlerden önce Mayıs ayında Gaziantep'de yaptığı konuşmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Kürtçe ve Arapça konuşan eşit yurttaşlık haklarından faydalanamadığı ifade etmiştir. Bu bağlamda daha kuruluş aşamasında TİP'in kurucu dinamikleri arasında Kürt politikacıların olduğunu söylemek mümkündür. (Üçbaş, Ocak, 2024: 66-67) Bu seçimlerden önce TİP temsilcilerinin radyoda yaptıkları konuşmalar nedeniyle Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği üyelerince komünizm propagandası yapıldığı gerekçesi ile suç duyurusunda bulunulmuş buna mukabil Ankara Cumhuriyet Savcılığı verdiği kararda konuşmalarda komünizm ya da Marksizmin dolaylı olarak dahi propagandasının yapılmadığını, konuşmalara konu toprak reformu, sosyal adalet, vergi reformu gibi söylemlerin anayasal güvence altından olduğundan anayasal düzende bir değişiklik talebinin de olmadığı sonucuna varmıştır. Ayrıca seçim konuşmalarının halkı kin ve nefrete sevk ettiği şeklinde değerlendirilemeyeceği de karar da belirtilmiştir (Türkiye İşçi Partisi, 1964: 90-93). TİP seçimlerden kayda değer bir başarı elde edememiş olsa da iki senatör Niyazi Ağırnaslı ve Esat Çağa'nın TİP'e katılması TİP için önemli bir gelişme olmuştur. Böylelikle parti senatoda temsil edilebilmektedir. (Aydın & Taşkın, 2020: 122). Darbe sonrası Türkiye siyasetinde taşlar yerine otururken yeni aktörlerde kendini göstermeye başlar. Ragıp Gümüşpala'nın ölümü sonrası AP'nin başına Süleyman Demirel geçer, Bülent Ecevit CHP içinde İnönü'nün yenilediği yönetim kadrosundaki en önemli isimlerden biri olur ve Mehmet Ali Aybar TİP genel başkanlığına getirilir. Aybar ve Behice Boran tarafından hazırlanarak partinin 9 Şubat 1964'de İzmir'de gerçekleştirilen birinci kongresinde kabul edilen parti programı partiyi devrimci-sosyalist bir eksene oturtur. Emekten yana bir devletçilik ifadesi ve ulusal ekonomide devletleştirme vaatleri ile anti-kapitalist bir kalkınma modelini benimsenir (Türkiye İşçi Partisi, 1964: 70-75). Kemalizm'in halkçılık ilkesi emekçi halkı iktidarın kaynağı kabul edecek şekilde yorumlanır (Türkiye İşçi Partisi, 1964: 77). Milliyetçilik kavramsal olarak emperyalizm ve sömürgecilik karşıtıdır (Türkiye İşçi Partisi, 1964: 79). Mülkiyet ve miras hakkı toplum yararına kullanılması koşuluyla tanınır (Türkiye İşçi Partisi, 1964: 82). En önemli hususlardan biri de ilk kez Türkiye'de bir siyasi parti Kürtçe ve Arapça konuşanların, Alevilerin ayrımcılığa uğradığından bahisle iktidara geldiklerinde anayasanın 12. Maddesine atıfla bu ayrımcılığın ortadan kaldırılacağına vaat eder. (Türkiye İşçi Partisi, 1964: 110). TİP programı ve söylemleri ile 27 Mayıs sonrasında CHP'ye yönelen gençliğin ilgisini çeker. Bunun farkında olan İnönü başlıca rakiplerinin TİP olduğunu itiraf edecektir (Şimşek, 2021:127). CHP rekabette kendini güçlendirmek için Bülent Ecevit gibi genç bir isimle sosyalizme mesafeli bir ortanın solu söylemi benimser. Ecevit'e göre CHP zaten öteden beri ortanın solunda yer almaktaydı Genel Başkan İnönü 29 Temmuz 1965 tarihinde Milliyet Gazetesine CHP'nin ortanın solunda olduğunu söyleyerek sadece bunu açıkça dile getirmiş oluyordu. (Ecevit, 2008: 8) Oysa Ozan Gündoğdu'nun ifade ettiği başka bir görüşe göre iki kavgalı kardeş olarak nitelenen İslamcılık ve Türkçülük bir araya gelene kadar CHP sağ bir parti olarak nitelenmektedir. (Gündoğdu, 2022: 90) AP içinse ortanın solunun sosyalizmden farkı yoktur. "Ortanın solu, Moskova yolu" sloganı ile CHP'yi komünizm bloğunun parçası olarak görülür (Aydın & Taşkın, 2020: 136). AP'nin karşı sloganı ise "Ortanın sağındayız, Allah'ın yolundayız" olur. CHP ise AP'nin dini göndermeli sloganının karşısına "Ortanın solu Muhammed'in yolu" sloganını koyacaktır. (Koca M. , 202: 123) Ecevit'e göre AP program olarak ortanın sağı olarak sayılabilsede aşırı sağa doğru savrulan yeri yurdu belli olmayan bir partidir. (Ecevit, Ortanın Solu, 2008: 15) Ecevit'in ortaya koymaya çalıştığı programın komünizmin önünü almanın tek yolu olduğu inancındadır. Ecevit "Bu Düzen Değişmeli" kitabında toprak

reformunu anlatırken CHP'nin ortaya koyduğu programla köylünün "komünist ajan"a haddini bildireceğini söyler (Ecevit, 1968:129). CHP bir taraftan komünizmle itham edilirken diğer yandan sosyalizme mesafeli duruşu nedeniyle TİP'e seçmen kaybetmektedir. Ecevit'e göre TİP CHP'nin daha solunda ancak 1965 yılı için ne kadar solda olduğu belli olmamakla beraber aşırı sola meyilli bir partidir. (Ecevit, 2008:17). Bu dönem CHP seçim beyannamesinde de komünizme karşı verdiği mücadeleye dikkat çekme ihtiyacı hisseder. Beynamede bir yandan Türkiye'de Komünist partileri yasaklamış olmaları ve iktidarları döneminde "hür dünya" tarafını seçtiklerini hatırlatarak karşı koyarken öte yandan geri kalmış toplumsal yapının meydana getirdiği sosyal adaletsizlikten istifade ederek millî birliğe zarar verecek sınıf kavgası yaratmak suretiyle aşırı solda bir totaliter düzen arzulayanlar diyerek komünist tehlikeye işaret etmektedir (Kaynar & Kalkan, 2022: 291-292) Keza İnönü'ye göre ortanın solu ülkeyi komünizm ve faşizme götürmeyecek tek politikadır. (Ulus, 1965) Komünizme ortanın solu ile dur denilecektir. (Ulus, 1965) Öte yandan AP'nin beyannamesinde ise "Hürriyet Rejiminin Korunması" bir başlık olarak yer almış ve komünizm gibi totaliter rejimlere karşı milletin uyanık tutulması hayati bir gereklilik olarak belirtilmiştir (Kaynar & Kalkan, 2022: 356). AP gibi Osman Bölükbaşı liderliğindeki Millet Partisi (MP) de komünizmi hem milli beka için hem de demokrasi için bir tehdit olarak tanımlamıştır. "Aşırı Sol Cerayanlar" ın ayrı bir başlık olarak yer aldığı beynamede ülke için en büyük tehdidin "Allahsız Komünizm" olduğu söylenmektedir. Bu sebeptir ki tüm partileri aşırı sol karşısında ortak bir cephe kurmaya davet etmektedirler (Kaynar & Kalkan, 2022: 385). İleride Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adını alacak olan ve Alparslan Türkeş'in etkisindeki CKMP meşru ve milli sermayeyi komünizm karşısında korumayı taahhüt ederken sinema vasıtasıyla komünizm propagandasına da dikkat çekmiştir. Nihayetinde beyanname "Komünizm Tehlikesi" başlığı altında bu tehlikenin mutlak suretle yok edileceği vaadiyle son bulmaktadır. (Kaynar & Kalkan, 2022, 428-441). Seçim kampanyaların açık ve üstü kapalı olarak hedef alınmaları karşısında TİP "Bunlar Halk Düşmanı" başlıklı bir broşür yayımlar. Broşürde AP ve Genel Başkanı Süleyman Demirel'in TİP aleyhine komünistlik, halkın din ve ahlak duygularını aleyhlerine kışkırttığından bahsederek, partilerinin kurucularının ve üyelerinin komünist olmadığını ifade etmişlerdir. (Türkiye İşçi Partisi, 1965). 1965 yılında yayımladıkları "Türkiye İşçi Partisi'ni Tanıyalım" başlıklı başka kitapçıkta ise hem komünistlik hem de memleketi Ruslara sattıkları yönündeki söylemlere şiddetle karşı çıkmaktadırlar. Açıkça Türkiye İşçi Partisi komünist değildir, zaten kanunlarımız buna izin vermez ifadeleri kullanılır. Hatta Türkiye'nin ancak Türkiye'nin emekçi halk tarafından kurtarılacağına inanan milliyetçi bir parti olduklarını, Ruslardan para ve emir almalarının söz konusu olmadığını altı çizilir. Kitapçıkta kendilerine yönelik diğer ithamlara cevap verme ihtiyacı hissettikleri anlaşılır. TİP'in dinsiz ve ahlaksız olduğu söylemlerine karşı tüm dinlere, mezheplere ve din adamlarına saygı duyulduğu büyük harflerle belirtilir. Aileye, ırza, namusa önem vermedikleri şeklindeki karşı propaganda karşısında, TİP'in tüm çabasının aileyi güçlendirmek olduğu, bunun da ancak işsizlik, topraksızlık ve sefaletle mücadele edilerek mümkün olduğu ifade edilir (Türkiye İşçi Partisi, 1965: 11-14). 1965 seçimlerine TİP büyük bir heyecanla girer. 3 Eylül 1965'de Taksim meydanında yaklaşık 50 000 kişinin katıldığı bir miting düzenler. Yurdun çeşitli yerlerinde düzenlenen miting ve salon toplantılarında Mehmet Ali Aybar'ın dışında Behice Boran, Sadun Aren, Çetin Altan, Yaşar Kemal gibi isimler de konuşur. Ancak bu toplantılar saldırılara da maruz kalır. Bursa'da il kongresi yapılırken düzenlenen saldırı sonrasında TİP yöneticileri dövülmekle kalmaz sığındıkları evler yakılmakla tehdit edilir. Cumhurbaşkanı Gürsel olayları vahim olarak niteleyerek fahri başkanı olduğu ve saldırılara katılan Komünizmle Mücadele Derneğinin fahri başkanlığından istifa ettiğini açıklar (Üçbaş, Ocak, 2024: 68-69). Oysa TİP seçimde komünizm ve sosyalizm kelimelerine beyannamelerinde yer vermektense özellikle kaçınmıştır. TİP "toplumcu" ifadesini beyannamesinde özenli bir ikame sözcük olarak kullanmıştır. Nitekim TİP kendini de "biricik toplumcu partimiz" olarak tanımlamaktadır (Kaynar & Kalkan, 2022: 459). Parti programına göre Türk işçi sınıfının politik bilince ulaştığını gösteren en önemli olay TİP'in kuruluşudur (Türkiye İşçi Partisi, 1964: 50). Bu nedenle yaptığı bir radyo konuşmasında Genel Başkan Mehmet Ali Aybar demokrasi kurma yolunda ilk ciddi teşebbüsün 1946 da değil TİP'in kuruluşuyla gerçekleştiğini söyler. Aynı konuşmada "ilk defa senden olanlara oy vereceksin" (Türkiye İşçi Partisi, 1964: 9-10) diyerek bizden ve ötekiler ayrımını yapmıştır.

Seçim sonuçlarında ortanın solu söylemi CHP için umulan etkiyi yaratmayacak 1965 seçimlerinde AP'nin %52,9 oy, 240 milletvekili ile tek başına iktidar olmasını engelleyemeyecektir. TİP ise seçim sisteminin sağladığı avantajla %3 oy oranı ile meclise 15 milletvekili sokmayı başaracaktır (Aydın & Taşkın, 2020: 136-138). CHP'de bir gurup seçim mağlubiyetini ortanın solu söylemine bağlarken bir grup ise bu yoldan dönülmemesi gerektiğini savunmaktadır. Tartışmalı geçen parti meclisi toplantılarından birinin sonunda İsmet İnönü açıkça bizimle beraber olan kalır olmayan gider diyecektir. (Her Gün, 1965) Oysa sol CHP içince bazı isimler tarafından sıtmaya benzetilmektedir. Örneğin CHP senatörü Tahsin Banguoğlu solu pembeden kıvılcıla çeşitlenen solculuğunun Atatürkçü çizginin dışında sosyalist ve Marksist olduğunu söyleyerek İnönü ile yolların

ayrıldığı söyleyecektir. (Her Gün, 1965) Ancak İnönü aşırı sol olarak ifade ettiği Marksizim ve komünizmin Türkiye'nin bünyesine uymadığını ve buna kesinlikle karşı olduklarını ısrarla ifade etmeye devam edecektir. (Ulus, 1965)

Öte yandan bu sonuçlar TİP için seçimden önce oluşan beklentinin altındadır. Seçimlerden önce Mehmet Ali Aybar TİP'i aysberge benzetecek TİP yöneticileri de %6 oy ve 24-25 milletvekilliği beklediklerini söylemişti. (Beşer, 1965). 8 Ekim tarihli CIA raporunda da partinin beklenin üzerinde 25 civarı milletvekili çıkarabileceği belirtilmiştir. (Üçbaş, Ocak, 2024: 69) Sonuçlara bakıldığında Diyarbakır (%8), İstanbul (%7,9) Kars (%6), Tunceli (%5,8), Yozgat (%5,4) ile Türkiye ortalamasının üzerinde aldığı oy oranları dikkat çeker. TİP meşrutiyetini bu sonuçlarla ilan etmekle kalmaz kitleselleşerek sınıf partisini aşan beklentiler yaratmıştır (Koca M. , 2021: 133). Seçim döneminde Demirel; "Türkiye'ye komünist giremez çünkü Türkiye Müslüman bir ülkedir" ifadeleri ile TİP'e yüklenir. Ateizm, cinsel sapkınlık, mülksüzleştirme, Rus egemenliği moskof söylemi ile korku canlı tutulmaya çalışılmıştır. Buna rağmen yaklaşık %3 oyu olan partinin etkisi aldığı oy oranından daha çok hissedilir. Demirel kurduğu 30. hükümetin programına ilişkin konuşmalarının çoğunda Mehmet Ali Aybar'a cevap niteliğindedir (Varel, 2021: 408-410). Demirel'e göre zaten devletin rotası çoktan sola kaymıştı, yeni hükümet aşırı sol cereyanları önleme iddiasındadır. (Eriloğlan, 1965) Ancak Meclisin TİP'in parlamentoda varlığını kabullenmekte zorlandığı görülür. Başkanlık divanında TİP'e yer verilmediği gibi TİP'liler salonun arka sıralarında kendilerine yer bulabilecektir. Grup toplantıları için ise küçük bir oda tahsis edilmiştir. (Ulus, 1965)

TİP'in meclise girmesi ile birlikte soldan öte sosyalist kelimesini de daha cesur şekilde kullandığını görüyoruz. Mesela 8 Kasım 1965 de hükümet programı hakkında TİP grubunun görüşlerini meclis kürsüsünde dile getiren Çetin Altan konuşmasına batı demokrasilerinde olduğu gibi Türkiye'de sosyalistlerinin de parlamentoda temsil edilmesinin iftihar edici olduğunu söyleyerek başlamıştır (Türkiye İşçi Partisi, 1966: 5-6) 1966 yılı 10-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ikinci büyük kongrenin çalışma raporunda sosyalist kelimesine artık parti dokümanlarında da rastlıyoruz. Raporun üçüncü sayfasında "Dünya Olayları" başlığı altında dünya nüfusunun üçte birinin sosyalist ekonomiyi benimsediği, sosyalist devletlerde de bağımsızlık ve milli özelliklerine uygun gelişmeler yaşadığı belirtilmiştir (Türkiye İşçi Partisi, 1966, 3). Raporun "İç Olaylar" başlığı altında yer alan kısmında yapılan değerlendirmede ise 27 Mayıs 1960 sonrası en anlamı ve önemli gelişmenin sol/sosyalist akımın siyaseti hareket olarak gelişmesi ve bunun örgütlü yapısı olarak TİP'in kurulması olarak ifade edilmektedir (Türkiye İşçi Partisi, 1966: 17) Böylelikle TİP resmi bir dokümanında kendinin sosyalist siyasi hareketin örgütü olarak işaret etmiştir. TİP'in parlamentoda temsil edilmeye başlanması böyle bir aleniyeti cesaretlendirdiği söylenebilir. Partinin kendinin kabul ettirme çabaları raporda ayrı başlık olarak girmiş, bir meşruluk savaşı olarak nitelenmiştir. Partinin baskı, terör ve sindirme politikalarına maruz kaldığından şikayet edilerek teşkilatlanma çalışmalarında yaşanan engeller örneklendirilmiştir. Nitekim 1964 senato seçimlerine teşkilatlanma şartını yerine getiremediği için sokulmamış, genel başkan Mehmet Ali Aybar'ın bağımsız adaylığı ise iptal edilmiştir (Türkiye İşçi Partisi, 1966, s. 32). Takip eden yıl 5 Haziran 1966 senatonun üçte birinin yenilenmesi seçimlerinde TİP 3.79 oy ile 1 senatörlük kazanır (Aydın & Taşkın, 2020, s. 146). Elde edilen seçim başarısına rağmen oy oranı Yön / MDD çizgisi için parlamenter mücadele için yeterli bulunmaz (Yanık & Bora, 2021: 281) . Kasım 1966'da düzenlenen Malatya kongresi pratik ve ideolojik bir yol ayrımının başlangıcı olur. TKP'den kalan komitern çizgisindeki kademeli devrim anlayışını benimseyen MDD çizgisi devriminin ilk aşamasına ilişkin TİP yönetimi ile farklı düşünerek partide taşranın ağırlığını azaltmaya yönelik talep ettikleri tüzük değişikliği hayata geçirilmeyince partiden uzaklaşacaktır (Koca M. , 2021:130). TİP bu hali ile ne rejim ne de devlet için bir tehdit oluşturmuyordu ama siyasetin üzerinde dolaşan sosyalizmin hayaleti hem mecliste hem senatoda temsil edilir hale gelmiştir. Kuruluş aşamasında kapatılma tehlikesinden çekindiği için her konuda olduğu gibi dış politika konusunda da ihtiyatlı bir dil kullanan TİP. NATO ve ABD kelimelerinden uzak durarak Kurtuluş Savaşı'na atıfta bulunulur, memleket topraklarının geçici süre ile de olsa düşman kuvvetlerine bırakılmasının öngören ittifaklara karşı çıkar. Nitekim NATO üstleri konusu TİP Mecliste temsil edilmeye başladığında büyük tartışmalar doğuracaktır. 1965'de AP'nin hükümet programı üzerine Mehmet Ali Aybar'ın yaptığı konuşmada "3,5 milyon metrekare Türk toprağı ABD işgali altında" demesi üzerine şiddetli tartışmalar yaşanmıştır. Her ne kadar Başbakan Demirel "üs yok tesis var" demiş olsa da tartışmalar son bulmamıştır. Sol eğilimli subayların üst rütbelere gelmesi ve ordudan atılan subayların verdiği bilgiler TİP'in NATO bazı bilgilere içerden ulaşmasını sağlamıştır (Özcan, 2021: 250). Kamuoyunda geniş yankı bulan bu tartışma TİP'in anti -emperyalizm ve Amerikan karşıtlığının bayrağını taşıdığını gösterirken iki kutuplu dünyada ABD karşıtlığı

Sovyet yandaşlığı olarak görülür.¹ TİP'in meclis performansı ses getirir. Mehmet Ali Aybar 1967 bütçesi üzerine yaptığı konuşmada komünizmin korku umacısı olarak tedavüle sokulduğunu şu sözlerle dile getirir; "sosyalizm güçlenmeye başlayınca emperyalistler içerideki adamlarını, ortaklarını harekete itelerler; komünizm umacısı canlandırılır, dış tehlikeden söz açılır, demokratik hakların kullanılışı hürriyet rejimini içeriden yıkmaya teşebbüsleri olarak nitelendirilir; ve besleme dernekler, gazeteler, dergiler aracılığıyla, iftiralar, yalanlar, suçlamalar, taşlı sopalı saldırılar, suikastlar başlar. Hükümet tertiplere girişir: düzmece beyannameler, silah depoları, bile keşfolunur. İşçiler grev mi yapıyor ? Basturmak için asker gönderilir ve grevi gizli komünist ajanların kışkırttığı ilan olunur". Devamında Aybar kendileri ve destekçilerinin komünistlikle suçlanarak tevkif edildiklerini söyler (Aybar, 1967: 7). TİP'in taşıdığı bayrak Ecevit'in de söylemlerinde kendine yer buldukça onun da popülaritesi artar 1966 'da Genel Sekreterliğe seçilir (Aydın & Taşkın, 2020: 154). Ancak sağdan bakınca sol/sosyalizm/komünizm birbirinden farklı görülmez. 15 Kasım 1966 AP Adana il kongresinde konuşan Demirel komünizm kanunen yasak olduğundan sosyalizmin komünizm maskesi olduğunu söyler (Cumhuriyet, 1966). Şerif Mardin'in belirttiği üzere Türkiye'de geçmişten bugüne en ciddi alınan radikalizm din aleyhtarlığıdır (Mardin, 1990: 142). TİP başta tüm solun radikal olarak gösterilmesi ve radikalizm üzerinden halkın endişelerini diri tutmak da sağın argümanı olacaktır. Aynı yıl TİP sol bir anayasa olarak niteledikleri 1961 anayasasının artık dile getirmekten çekinmedikleri sosyalist ifadesini kullanarak ancak sosyalist bir hükümet tarafından uygulanabileceğini de yayımladıkları "1961 Anayasasının Sosyal Niteliği" isimli broşürde dile getirir. Broşürde Sosyalist Devlet, Sosyal Devlet ve Sosyalist Hükümet kavramlarını açıklamak suretiyle TİP programı itibarıyla demokratik yollarla iktidara gelerek emekçi sınıfın hükümet kurması sonucu sosyal devleti işletecek bir sosyalist hükümet olacağı anlatılmaktadır (Türkiye İşçi Partisi, 1966: 21-22). Sağın, sol ve sosyalizm karşısında toptancı bakışından sadece TİP'in değil CHP'nin de nasibini alması kaçınılmazdır. Ancak sosyalizmin CHP'ye de tesir edeceği endişesi parti içindeki muhafazakarlar pragmatist bir bekleyiş yerine harekete geçmeyi tercih ederler. 1967 yılı başında parti meclisi bildirisine " CHP Sosyalist değildir" ibaresini koydurmak isteyen Turhan Feyzioğlu, Fehmi Alparlan, Süreyya Koç, Çoşkun Kırca, Ferit Melen, Orhan Öztrak, Turhan Şahin, Emre Paksüt emellerine ulaşamayınca "kimse Atatürk'ün partisini sosyalizme götüremez" diyerek İnönü ve Ecevit'i suçlarlar. 8 milletvekili açıklamaları sonucu disipline sevk edilir. Devamında 33 milletvekili ve 15 senatör CHP'den istifa eder ve 12 Mayıs 1967'de Güven Partisi'ni (GP) kurarlar. (Aydın & Taşkın, 2020: 154). Denilebilir ki sosyalizm korkusu CHP'yi bölmüştür. GP en sert anti-sosyalist söylemi gerçekleştiren ve bunu ileride seçim bildirgelerinde dile getiren partilerden biri olacaktır.

YTP Milletvekili Raif Aybar CHP ile TİP'in özdeşleştirilmesine mecliste yaptığı konuşmada karşı çıkar. CHP ile TİP'in beraber gösterilmesinin Türkiye'yi götüreceği sağ-sol çatışmasının memleketin başına gelecek en büyük belalardan biri olacağı uyarısında bulunur. Bunu yaparken de komünistlikle itham edilen TİP'in kapatılmasına yönelik harekete geçmediği için AP hükümetini suçlayacaktır (Tercüman, 1968). Aybar bu sözlerini TİP milletvekilleri Çetin Altan ve Yusuf Koçak'ın Mecliste darp edilmeleri üzerine söylemiştir. Oldukça ses getiren bu olay karşısında Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Federasyonu da yayınladığı bildiride olayların sorumlusu olarak TİP'i göstermiş ve Nazım'ı müdafaa edenlerin başının ezilmesini Atatürk'ün direktifi olarak gördüklerini bunların kafasının ezilmesinde kararlı olduklarını ilan etmişlerdir (Tercüman, 1968) Meclisteki olayların ardından Milli Türk Talebi Birliği (MTTB) de İstanbul'da ikinci uyanış mitingi düzenler. 3 Mart'ta Sultanahmet Camiinde kılınan namaz sonrası mehter takımı eşliğinde "Allahsız vatan haini komünistlerin kirli çamaşırlarını ortaya koyacak mitinge katılın" çağrıları ile Taksim'e yürüyüş gerçekleştirir. Burada MTTB Genel Başkanı İsmail Kahraman yaptığı konuşmada TİP'lilerin sınır dışı edilmesini ister. Kalabalık "karakaşlı Behicem, yağlı ipini ben çekicem, Aybarof Nazım Hikmet'in yanına, Tipli tipsizler bir avuç ipsizler" sloganları atarak Kahraman'ı destekler (Şimşek, 2021: 127-129). Tercüman gazetesi bu mitingi Türkiye'de İslam adına komünizme cihat açıldı şeklinde haberleştirecektir (Tercüman, 1968). Mitinge tüm sağ partilerden katılım olmuştur.

Bu noktada döneme ait anti komünist gelişmeleri biraz daha iyi anlayabilmek için Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin (CKMP) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'ne dönüşümüne göz atmak faydalı olacaktır. 1965'den itibaren CKMP'de önemli gelişmeler ve köklü değişiklikler yaşanmaktadır. CKMP 1958 yılında Cumhuriyetçi Millet Partisi ile Köylü Partisinin birleşmesi ile oluşmuştu. Birleşme esnasında Alaattin Tiritöğlü'nun partiyi sosyalist bir partiye dönüştürme girişimi kesin şekilde reddedilmiş Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı'nın bu partiye de genel başkan olmasıyla milliyetçi bir çizgi benimsemiştir. Bölükbaşı, DP döneminden beri hükümetleri komünizm karşısında yeterli tedbirleri almamakla suçlayan bir isimdir. Aynı

¹ Bu dönemde ABD 6.Filosuna bağlı gemiler üç yıl üst üste (1967,1968,1969) Türkiye'ye gelir. Gemilerin her ziyaretinde artan şiddetle protestolara maruz kalır. Sağ ve sol gençlik hareketleri bu protestolarda karşı karşıya gelir.

eleştirilerini 27 Mayıs sonrası da sürdürmüştür. 1961 seçimleri sonrası kurulacak koalisyon hükümetinde yer almayı doğru bulmayan Bölükbaşı partiden ayrılarak yeniden Millet Partisini kurmuştur. Bölükbaşı'nın ayrılması partide karizmatik bir lider arayışına neden olur. Nitekim CKMP yöneticileri Ahmet Oğuz, İrfan Baran ve Mehmet Altınsoy, Alparslan Türkeş'i partiye davet eder. Önce 1964 yılında Türkeş'e yakın 60 kişi partiye katılır. 1965 'de ise Türkeş, Dündar Taşer ve Muzaffer Özdağ gibi MBK içinde birlikte hareket ettiği isimlerle birlikte partiye katılır. (Koca M. , 2021:140-156) Türkeş partiye katılım sürecinin en başından beri komünizmin panzehri olarak sosyal adalet vurgusu yapan bir söylem benimser (Yaşlı, 2022: 153). CKMP'nin yeni Genel Başkanı ile TİP karşısında bir doktrin partisi olarak konumlanır. Türkiye siyasetinin sol ucunda TİP sağ ucunda CKMP vardır (Yaşlı, 2022: 156). 1965 seçimlerinde aldığı %2,2 oy ile 11 milletvekilliği kazanan CKMP'de Türkeş'in etkinliği arttıkça partinin antikomünist kimliği de güçlenir. 24 Kasım 1967'de gerçekleştirilen 8. Parti kongresinde partinin resmi doktrini olarak 9 ışık kabul edilir. İlk kez 1965'de yayınlanan ve milliyetçiliğin dokuz temel ilkesi olarak tarif edilen 9 ışık partinin ana doktrin belgesi haline gelir. (Yaşlı, 2022:162-165). Komünizm milleti yıkmak için pusudadır. Ona karşı en milli ideoloji dokuz ışıktır. Marksizmin sınıf esasına karşı 9 ışık Türk milletini esas alır (Türkeş, 1975, 40-41). Son tahlilde Türk milletinin ve vatanın en büyük düşmanı komünizmdir (Türkeş, 1975: 114). Komünistlerin amacı Afganistan'da olduğu gibi Kızıl Orduyu yardıma çağırıp ülkeyi Sovyetlere teslim etmektir. (Türkeş, 2013: 14). Türkeş'in Genel Başkan olması ile birlikte milliyetçi bir gençlik örgütü olarak AP ile yakın duran Türkiye Komünizmle Mücadele Dernekleri de (TKMD) CKMP'ye yaklaşır. Bu dernekler 50'li yıllarda kurulanlardan farklı olarak gerçek ve somut bir düşman ögesine karşı 1963'de İzmir'de kurulmuştur. Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel 1965'de derneğin fahri başkanı olmuştur. (Yaşlı, 2022: 201). Gürsel'in fahri başkanlığı komünizmle mücadelenin devlet ricalinde en üst düzeyde sahiplenildiğini gösterir. En üst düzeyde sahiplenilen ve desteklenen TKMD son iki yılda şube sayısını hızla arttıran zamanla misyonunu kurulacak olan Ülkü Ocakları'na devredecektir. Ancak TKMD'yi sadece CKMP ile ilişkilendirmek eksik olacaktır. Örneğin 1965 de derneğin genel başkanı olan İlhan Egemen Darendelioğlu 1969'da AP'den milletvekili seçilecektir. Darendelioğlu için komünizm adeta bütün "kötü" sıfatların tek kelimedede ifadesi gibidir. Ona göre komünizm, yalan iftira, istismar, baskı, korku, cinayet, din düşmanlığı, servet düşmanlığı demektir bunlarla yetinmez olumsuz anlam yüklediği kozmopolitlik de beynelmilelcilik anlamına da gelir. (Darendelioğlu, 1979: 4) Komünistlerden ve komünizmden ölüm korkusu salarken, milleti ve müminlere korumak milliyetçilerin görevi olarak benimsenir. 1969'da da CKMP adını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirdiği Adana kongresinde Türkeş yaptığı konuşmada komünistlerin milleti köleleştirmek istediği buna mukabil gençlerin meşru müdafaa haklarını kullandıklarını, komünizmin milli varlığı tehdit ettiği ve buna karşı sessiz kalınmayacağını söyler. Türkeş için komünizm ülkemiz için kabulü mümkün olmayan bir sistemdir keza ona göre komünizm iktisat ya da siyaset meselesi değil istiklal meselesidir (Koca M., 2021: 167-168). MHP'nin önemli isimlerinden Dündar Taşer'e göre komünizm ve milliyetçilik taraflardan birinin zaferi diğerininse tasfiyesi ile sonuçlanacak bir savaşa girmektedir. Ve bu savaşta tarafsızlığa yer yoktur. Hasbelkader komünizm galip gelirse bütün mülkler devletleştirilerek Türkiye Sovyetlerin peyki haline gelecektir (Koca M., 2021: 201). AP merkez sağın dominant aktörü olarak muğlak ve pragmatist bir program benimserken MHP sağ siyasetin doktriner partisi olarak belirginleşecektir. Takip eden yıl kurulacak olan Milli Nizam Partisi (MNP) ise sağ siyasette İslamcılarında kendi yollarını çizmek üzere harekete geçmelerinin sonucudur. Bu parti kapatıldıktan sonra Milli Selamet Partisi (MSP) olarak örgütlenecektir. İslamcılarının birtakım dinsel faaliyetleri laiklik karşı eylem olarak niteleyenleri komünist olarak nitelemek İslamcılar için kolay bir ötekileştirme değildir. Böylelikle laiklikle komünizmi aynılaştırmak suretiyle CHP'yi hedef tahtasına koymuşlardır (Şimşek, 2021: 112-114). Buna mukabil CHP'nin sosyalizme mesafeli olsa da kendi seçmen kitlesi için de TİP'i tehdit gördüğü aşıkardı. TİP ile AP arasında kavgalı süreç devam ederken 20 Mart 1968 de çıkarılan kanunla milli bakiye sistemi yerine d'hont sistemine geçilir. CHP ve TİP değişikliği engellemeye çalışsa da bunda başarılı olamaz (Tercüman, 1968) Anayasa Mahkemesi bu sistemin bazı maddelerini eşitliğe aykırı bularak kısmen iptal etmiş. Böylelikle basit nispi temsil sistemine dönülmüş bu durumdan TİP olumsuz etkilenmiştir (Aydın & Taşkın, 2020: 174).TİP aleyhine olan değişikliği CHP'ye avantaj sağlaması beklenir.

1969 seçimlerine gidilirken sağ partilerin seçim beyannamelerinde komünizm tehlikesi daha çok yer bulmuştur. Sağın lider partisi AP komünizmi mücadele edilmesi elzem sapık bir cereyan olarak tanımlar. Anayasanın da bu gibi cereyanlarla mücadele için ıslahı gerektiğini savunur (Kaynar & Kalkan, 2022: 553). 1965 seçimlerinde meclise giren TİP, AP'ye göre işçileri kullanarak memleketi komünizm getirmek istemektedir. (Bugün, 1969) Bu parti İçişleri Bakanı'na Faruk Sükan'a göre Moskovanın talimatı ile çalışmaktadır. (Bugün, 1969) Bakan toplumu cephelere ayırdığını iddia ettiği TİP'in nefes alışlarını bile izlediklerini söylemekten çekinmez. Çünkü

ona göre milletin düşmanlarını takip etmek Bakanlığının vazifesidir. (Kepenek, 2024: 179) Yani TİP devlet nezdinde milletin düşmanıdır ve izlenmektedir.

MHP ismini alan CKMP bir önceki seçimde sermayeye verdiği güvenceyi aynı cümleler ile bu beyannamesinde de tekrar ederken mülkiyet dışında din, ahlak, örf, adet ve milliyeti yıkmak isteyen sosyalist ve komünist sistemleri savunanları affetmeyeceklerini söylemektedir (Kaynar & Kalkan, 2022: 608). Bu seçim beyannamesinde komünizm kelimesini kullanmayan CHP'ye karşı bu partiden ayrılanların kurduğu GP, komünizmin devlet bünyesine sızma girişimlerinden, komünizm propagandasının aleni şekilde yapılabilir olmasından şikayet ederek kendi kuruluş sebepleri arasında komünist kışkırtmalardan bunalan yurttaşların endişeni gösterir. Bu bağlamda sadece komünizm tehdidini önleyemeyen iktidara değil komünizmi himaye eden solcu muhalefete karşı da bir duruş sergiler. Komünizm ve Yıkıcı Cereyanlarla Mücadeleyi ayrı bir başlık altında beyannamesine alan parti Anayasanın komünizmi yasaklamış olmasına rağmen gazeteler, kitaplar aracılığıyla hatta meclis çatısı altında komünizm propagandası yapıldığından şikayet ederek yabancı komünist partilerle işbirliğinde olanların Türkiye'yi yıkmaya gayretinden bahseder. (Kaynar & Kalkan, 2022: 646-653). Bu ifadeler isim zikredilmeksizin TİP'e yöneltilen satırlar olarak okunabilir. Buna mukabil beyannamede yer alan aşağıdaki ifadeler toplumun her kesimine komünizmden neden korkulması ve mücadele edilmesi gerektiğini göstermek için seçilmiştir.

- *Irk ve mezhep kavgasını, sınıf kavgasını körüklerler*
- *Komünizm, ruhun ölümü, hürriyetin sonu demektir*
- *Allahın ve mukaddesatın inkârıdır*
- *Komünist rejimde esnaf yok edilmesi gerekli, bir sınıftır.*
- *Komünizmin değişmeyen hedefi, çeşitli yollardan dünyayı ele geçirmek*
- *Milletlerarası komünist propogandasının gafil âleti durumuna düşen bir avuç insan..* (Kaynar & Kalkan, 2022: 653)

CHP sağ partiler nezdinde TİP ile özdeşleştirilmeye bu seçimde de devam eder. Dönemin sağcı gazetelerinden Bugün seçim öncesi yaptığı yayınlarda CHP'nin seçim bildirgesinin TİP'in programının kötü bir kopyası olarak yorumlar. (Bugün, 1969) İslamcı kesim küfür olarak gördüğü komünizme karşı sert söylemler sürdürür. Mehmet Şevket Eygi hazırlıklı olduklarını ve iç savaş halinde tek kızılın kalmayacağını yazacaktır. (Eygi, 1969) CHP ile TİP, Ecevit'le Aybar sağ basının gözünde aynıdır. İkisi de köylüyü isyana çağırın felaket tellalıdır. (Bugün, 1969)

Tüm bu anti propagandaya TİP kendi ölçeğinde yanıt vermeye çalışır. Bu kapsamda yayımladığı el kitabı bazı ilginç örnekler içerir. Mesela TİP in aleyhindeki propagandanın bir parçası olarak köylünün elindeki alınıp asker gibi çalıştırılacağı söylemi partinin el kitabında da kendine yer bulmuştur. Kitaptaki sorulardan biri “ dört tavuğumuzu iki bölük tarlamızı alıp bizi asker gibi çalıştıracamız doğru mudur ? şeklinde formüle edilmiş cevap olarak da Yalan ! biz kimsenin tavuğuna, atına tarlasına dokunmayacağız denmiştir. (TİP Bilim ve Araştırma Kurulu, 1969: 18) Aynı kitapta dikkat çeken bir diğer soru “Tip geldiğinde camilere kapatılacak, din kaldırılacak diyorlar, doğru mu ? şeklindedir ki bunun da yalanlanması ihtiyacı hissedilmiştir (TİP Bilim ve Araştırma Kurulu, 1969: 49). Kitapta yer alan ilginç sorulardan bir diğeri de TİP İktidara gelince evliliği kaldırarak, çocuklar yetiştirme yurduna verilecek, kardeş kardeşi tanımayacak doğru mu ? şeklindedir. Bu iddialarda alçakça olarak nitelenmiştir. (TİP Bilim ve Araştırma Kurulu, 1969: 58) TİP biryandan bunlarla mücadele etmeye çalışırken bir yandan da kendi iç çatışmalarıyla baş etme gayretindedir.

TİP'i diğer partilerden ayıran bir özelliği Kürt sorununa bakışıdır. TİP kuruluşundan itibaren bir geri bırakılmış perspektifinden de olsa Kürt sorununu görmesi ve parti kadrolarında Kürt unsurlara yer vermesi Kürt hareketi ile partiyi birbirine yakınlaştırılmıştır. Bu çerçevede Behice Boran, Nihat Sargın ve Tarık Ziya Ekinci gibi TİP mensuplarının konuşmacı olduğu doğu mitingleri düzenlenmiştir. 13 Ağustos 1967 Silvan mitingi ile başlayan mitingler Diyarbakır, Siverek, Batman, Tunceli, Ağrı, Ankara ve Suruç'da devam etti. Bu arada Devrimci Doğu Kültür Ocakları kuruldu DDKO Faik Bucak önderliğinde kurulan burjuva çizgisinde Türkiye Kürdistan Demokratik partisinden ayrı olarak Kürt sorununun Türkiye de sosyalist hareketin çözmesi gereken bir sorun olarak görüyorlardı (Aydın & Taşkın, 2020: 172). Dönemin koşullarında sosyalizm kelimesi dahi bir korku unsuru olarak kullanılırken Kürt sorununa angaje olmuş sosyalizm korku algısını güçlendirecektir. Tehlikeli sularda ilerlemeye çalışan TİP kendi içerisinde sorunlar yaşamaktadır. 1968 Çekoslovakya'nın işgali üzerine

Dubçek rejimi lehine yaptığı konuşmalar nedeniyle Mehmet Ali Aybar, Behice Boran başta olmak üzere bazı MYK üyelerince kişisel yönetim eğilimi gösterdiği gerekçesi ile eleştirilir (Aydın & Taşkın, 2020, s. 200). Çekoslovakya'nın işgaline kadar bilimsel sosyalizm savunulurken işgal sonrası Sovyetlere Aybar'ın yönelttiği eleştiriler Boran ve arkadaşları tarafından Aybar'ın bilimsel sosyalizmden uzaklaştığı eleştirilerini doğurmuştur.² Aybar'ın o dönem kullanmaya başladığı "hürriyetçi sosyalizm, güler yüzlü sosyalizm" kavramları Türkiye'ye özgü bir model olarak eleştirilmekteydi. (Koca M. , 2021, s. 136-137) Sovyetlere yönelik eleştirilere ek olarak Aybar'ın 68 sonrası öğrenci hareketlerine partinin kriminalize olmaması için mesafeli durması da onun öteden beri pasifizmle suçlanmasına neden olmuştur (Yanık & Bora, 2021, s. 283). Aybar'ın bu tavrı bir yandan kapatılma korkusu ile açıklansa da aslında toplumda TİP in korku üssü olarak algılanmasından duyduğu endişe ile de açıklanabilir. Boran ve Aren'in etkili muhalefeti karşısında Aybar diğer MYK üyelerinin desteğini alsa da 9 TİP li parlamenterin çağrısı ile olağanüstü kongreye gidilir. Kongreden Aybar zaferle çıksa da Behice Boran, Sadun Aren, Nihat Sargı, Şaban Erik gibi isimlerin de olduğu 11 muhalif Genel Yönetim kuruluna girmeyi başarır. 1969 Seçimlerinde ise oyların %2,5 a gerilemesi üzerine yöneltilen eleştiriler üzerine Aybar görevi bırakır. Önce Mehmet Ali Arslan sonra Şaban Erik genel başkanlığında 4. Büyük kongreye gidilir. Kongrede Behice Boran Genel Başkan seçilir. Bu değişiklikte TİP Dev-Genç hareketi dışında MDD ve Yön -Devrim çizgisinden de tamamen ayrılmış olur. Kongrenin sonuç bildirisinde Türkiye'nin doğusunda Kürt halkı yaşamaktadır, sosyalist devrim mücadelesinde tek devrimci dalga halinde birleşmek için Türk ve Kürt sosyalistlerin parti içinde birlikte çalışmaları gerekir, denilir (Aydın & Taşkın, 2020: 200). Aybar partiden istifa ederken partinin Sovyet tipi bürokratik bir partiye dönüştüğünü söylemiştir. Gerçekten de parti içinde Boran ve Aren çizgisinin hakimiyet kurması partinin geleneksel komünist parti çizgisine dönüşmesine yol açacaktır. (Koca M. , 2021:138). Oysa Aybar'ın yıllarca toplumsal gerçeklikler ve ülkenin tarihsel birikimini de dikkate alarak TİP'e bir siyasal kimlik kazandırmaya çalışırken sağın vatan haini, kökü dışarıda komünizm işbirlikçileri suçlamalarına karşı da partiyi korumaya çalışan siyaset izlemiştir. (Kepenek, 2024: 166) Yönetim değişikliği ile birlikte artık sosyalizm, Kürtçülük ve Sovyetler gibi Türkiye siyaseti için alerjik olarak nitelenebilecek tüm kelimeler TİP'in bir korku timsali olarak betimlenmesi gayesine hizmet eder şekilde iyice gün yüzüne çıkmıştır.

1969 seçimlerinde AP oyları düşse de parlamentoda daha fazla sandalye kazanacaktır. AP'nin bu dönemde ordu ile flörtleşmesinde de bir unsur olarak antikomünizm dikkat çeker. Özellikle Demirel, Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ile anti-komünist bir uzlaşma zemininde orduyla ilişkisini güçlü tutabileceği Cemal Tural'ın Genel Kurmay Başkanlığına getirilmesini sağlaması bu anlamda dikkate değerdir. Anti-komünizm AP'nin liberal demokrasi ile kurduğu zayıf ilişkinin iki kırılma noktasına işaret eder. Biri anti-komünizm işlevsel olduğu orana parti içindeki anti militarist eğilimleri etkisizleştirir ikincisi ise liberal demokrasi ile olan ilişkisini primatif ve fırsatçı bir ilişki olarak sınırlar (Demir, 2021: 510-513). Ne var ki bu ilişki en sonunda AP'nin de aleyhine işleyecektir.

Öncelikle 69 seçimlerinin sağ tarafından solun mağlubiyeti olarak görülür. Bugün gazetesi seçimlerde varlık gösteremeyen TİP'in sokak eylemlerine yöneleceğini iddia eder. (Bugün, 1969) Ancak devam eden süreçte AP'de kendi içinde bir bölünme yaşayarak Demokratik Partinin (DemP)'nin kurulması sağa iyice çok parçalı hale getirecektir. Sağın çok parçalı yapısı içinde ortak bir motivasyon aracı olarak komünizm korkusu öne çıkacaktır. Bayram Koca'nın tespiti ile komünizm adeta "kurucu öteki" olarak Türk sağını bir araya getirecektir (Koca B. , 2020: 376). Çünkü komünizm din ve ahlak başta Türk toplumunun değerlerine kast etmiş olan tehdit olarak algılanmaktadır. Komünizmle mücadele sağın değerleri için hayat memet savaşı sanısına dönüşmüştür. İman, aile, vatan sevgisi kavramları kullanılarak kitleler harekete geçirilmek istenmiştir. (Şimşek, 2021: 257) Milliyetçi - muhafazakar cenah ile "komünizm heyulası" arasında iki tür ilişkiden bahsedilebilir. İlki bu kesimdeki iç çatışmaları örterek birlik sağlama, ikincisi ise bu cenahın besleyen damar olması (Koca B. 2021: 549). Yani anti komünizm hem birliği oluşturan tutkal hem de o birlikteliğe süreklilik kazandıran bir yakıt gibidir. Artan şiddet olayları da bu açıdan değerlendirilebilir. Sokakta tırmanan şiddetin Gökhan Atılğan'ın ifadesi ile ilki hedefi vardır. Biri halka evlerine ve işyerlerine dönüp ses çıkarmamaları gerektiği, aksi halde bombaların hedefi haline gelebilecekleri, diğeri ise devletin olağan hali ve yöntemleri ile şiddetin önlenemediğinin anlaşılacak olağandışılığın gerekliliğine inancın oluşması. Nitekim bombalama eylemleri oluşturduğu korku iklimi ordunun üst kademesi için davetiye olarak görülmüştür (Atılğan, 2020: 64). Korku olağandan sapmanın sonucudur. Olağan hale dönmek için olağanüstü tedbirler kabul edilebilir hale gelir.

² 1968'de SSCB'nin Çekoslovakya'yı işgali sadece Türkiye'de değil Batı Avrupa komünist partileri arasında da kırılmaya neden olmuştur. İtalya, Fransa ve İspanya'daki komünist partiler Sovyetleri açıkça kınamıştır.

Terörünün kimi hedef alacağına bilinmezliği içinde toplumsal tedirginlik pasifize olan kitlelere çare olarak otoriter bir iktidar gösterilir (Akça, 2020: 115).

Bu atmosfer içinde ordu içinde de farklı cunta yapılarının rekabeti yaşanmaktadır. Bir sol darbe endişesi 24 Nisan 1970'de dönemin Genel Kurmay Başkanı Memduh Tağmaç tarafından dile getirilmiştir. Tağmaç, solcu gençlerin orduya cephe aldığı, genç subayların ihtilal fikrine yatkın olduğunu ancak bu ihtilalin 27 Mayıs'a değil 1917 Rus ihtilaline benzeyeceği uyarısını yapar (Yaşlı, 2022: 241). Komünizm bir ihtilal yapabilir korkusu devletin en üst makamlarında dile getirir haldedir. Üstelik bu endişe yıllardır içten içe mevcuttur. 1969 bütçe görüşmelerinde AP'li Adalet Bakanı Hasan Dinçer "memleketi komünizmin kucağına atmak ve dikta kurmak isteyenler" olduğundan şikayet etmiştir. (Bugün, 1969) İşte bu korku siyasete yön verecektir. 9 Mart 1971'de gerçekleştirilmesi planlanan sol darbe bertaraf edilerek 12 Mart muhtırası verildiğinde, sol kesimdeki bazı yapılar bu müdahalenin de devrimci bir sürece yol açacağı kanaatine kapılmıştır. Dev Genç başlarda muhtırayı Mustafa Kemal'in ilerici ordusunun işbirlikçi Demirel hükümetine karşı tepkisi olarak değerlendirmiştir. Öyle ki TİP'den ayrılarak bağımsız milletvekili olarak mecliste bulunan Aybar ara rejimin ilk hükümetini kuran Nihat Erim'e güven oyu vermiştir (Aydın & Taşkın, 2020: 206-207). Sağ cenah ise muhtıradan bir süre sonra komünistlerin kucağına mı düşmemiz beklenecekti düşüncesini dile getirmeye başlar. (Ömür, 1971) Buna karşı muhtıra öncesi sol çevrelerin beklediği gelişmeler yaşanmayacaktır. 26 Nisan 1971'de 11 ilde sıkıyönetim ilan edilir. (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Siirt, Zonguldak) 1402 sayılı sıkı yönetim kanununda düzenlemeler yapılarak daha ağır hale getirilir. TİP ve CHP bu düzenleme karşısında Anayasa Mahkemesine başvuru yapar. Sıkıyönetimin ilanı ile; Dev-Genç, Türkiye Öğretmenler Sendikası, Devrimci Doğu Kültür Ocakları, Ülkü Ocakları, Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği kapatılır. Cumhuriyet ve Akşam gazeteleri de 10 gün kapatma cezası alır. (Aydın & Taşkın, 2020: 229). Ara rejim hükümetleri ABD çizgisinden ayrılmamıştır. Anarşiyi durdurmak hedefiyle baskıcı -anti demokratik uygulamalara girilmiştir. Daha önce haklarında soruşturma açılan partilerin davaları hızlandırılarak Milli Nizam Partisi ve TİP kapatılmıştır. TİP hakkına 11 Haziran 1971 de kongre kapanış bildirgesindeki Kürt sorununa ilişkin ifadeler nedeniyle kapatma davası açılmış 21 Temmuz'da da bölücülük gerekçesi ile kapatılmıştır. Kapatma sonrası 26 Temmuzda Genel Başkan Boran ve bazı TİP yöneticileri hakkında partiyi gizli bir komünist partiye dönüştürdükleri iddiası ile Ankara 3. Nolu sıkıyönetim mahkemesine dava açılır. Behice Boran ve arkadaşları TCK 141 kapsamında mahkum olur ve Boran 15 yıl ceza alır (Aydın & Taşkın, 2020: 223). 10 Aralık 1971 Devrimci Doğu Kültür Ocakları Davası (Kürtçülük davası) Diyarbakır da başlar. TİP üyesi Tarık Ziya Ekinci'de bu davada yargılanır. (Aydın & Taşkın, 2020: 234). Oysa ki TİP kurulduğu günden kapatıldığı güne kadar parlamenter mücadeleyi benimsemiştir. Sosyalistlerin iktidarı seçimle alabileceğine inanarak sürekli bunu dile getirmişlerdir. Devrimci eylemler yerine parlamenter mücadeleyi benimsemiştir.

3. SONUÇ

Türkiye'de sol düşünce ve hareketin kökenleri 1908'lere kadar dayandırılrsa da 1960'lara kadar uzun ömürlü legal bir siyasi bir örgütlenme sağlanamamıştır. 1920'lerde kurulan ve yer altı örgütlenmesi ile bir siyasi gelenek olarak varlığını Cumhuriyet boyunca sürdüren TKP kitleli bir hareket haline gelememiştir. Komünizm / sosyalizm ayrımı kitleler için bir anlam ifade etmediğinden yer altında komünist yapının yer üstünde görünür olma imkanı bulunduğu 1960 sonrası dönemde diğer aktörler tarafından ötekileştirilmiştir. Bu dönem Hobfoll'un "kötü öteki" (Hobfoll, 2018: 1-2) si Türkiye için komünizm olacaktır.

Mete Kaan Kaynar'ın tespitinden yola çıkarsak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra komünizmle mücadele/anarşiyi önleme fikri 1961'e kadar proaktif bir mücadele halindeyken 61-65 arası korunma politikalarının olduğu dönemdir. 1965 sonrası ise 1980'e kadar sürecek reaktif mücadele evresidir (Kaynar, 2020:147). Proaktif dönemde mücadele edilecek somutlaştırılmış düşman yokken reaktif dönemde TİP, DİSK ve yasadışı sol örgütlerin oluşturduğu somut ve gerçek hedefler sahnededir. Fatih Yaşlı'nın önermesini doğrular nitelikte bu dönemde Türkiye'de devleti, düzeni ve sağ anti komünizm paydasına buluştuğunu söylemek mümkün olacaktır.

1961 Anayasası oluşturulurken asıl endişe DP dönemi otoriterizmin önünde geçmektir. Dönemin başlangıcında gerek Anayasa hazırlık çalışmalarına gerekse 27 Mayıs sonrası ilk seçimlere yönelik propagandalara baktığımızda komünizmin güçlü bir korku unsuru olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Yine de Alparslan Türkeş'in kendisini MBK'dan tasfiye edenlerin sol/komünist olduğu yönündeki, Talat Aydemir ve Yön hareketi yakınlığı devlet içerisinde mevcut yapıyı karşı bir tehdit algısının nüvelerinin olduğuna işaret eder. Ancak devlet içindeki bu yapılar ile toplumcu siyaset yapma iddiasındaki TİP birbirinden ayrılmalıdır. TİP başlangıçtan beri

meşruiyetini 1961 anayasasına sıkı sıkı bağlı olarak kazanma iddiasındadır. Atatürk, cumhuriyet ve anayasa vurgusunun ötesinde ilk yıllarında partinin komünist olmadığını açıkça ilan etme ihtiyacı hissetmiştir.

Buna karşın 50'li yıllarda kurulmuş olan Komünizmle Mücadele Dernekleri anti-komünist misyonerliğini yeniden yapılanarak 60'lı yıllarda da sürdürmek peşindedir. Bu kez devletin en üstü olan Cumhurbaşkanı tarafından da sahiplenilir ki Cemal Gürsel bir dönem fahri başkanlık yapmayı kabul eder. TİP'in rekabetçi olarak seçimlere dahil olacağı ana kadar bu dernek ve Mecliste oluşturulan Komünizmle Mücadele Komisyonu komünizme karşı 60 sonrası dönemin ilk ön alma girişimleri olarak görülebilir.

1965 seçimlerine doğru TİP'in aktif ve görünür olması ile birlikte seçim propagandalarında komünizm bir endişe olarak belirmeye başlar. Din, ahlak, mülkiyet gibi kavramlar kullanılarak komünist tehlikeye dikkat çekilir. Bununla kalmaz TİP toplantılarına fiili saldırılarda görülmeye başlar. Buna rağmen TİP seçimlerden kendi ölçüğünde bir başarı elde edip Mecliste temsil edildiğinde meşruiyetini ispat etmiş sosyalist bir doktriner parti haline gelir. Aynı dönemde CKMP'de Alparslan Türkeş'in katılımı ve MHP'ye dönüşümünü tamamlayarak milliyetçi doktriner parti olarak kendine yer bulur. Böylelikle komünizm korkusunun siyasette kullanımı Türk siyasi hayatında ilk somut sonucunu vermiş ve siyasetin yelpazenin iki ucunda iki doktriner partinin konumlanmasına neden olmuştur.

1965 seçimleri sonrası daha eylemsel ve reaksiyoner bir dönem başlar. Bu dönemde devlet, düzen ve sağ siyasetin daha yakınsadığını gözlemlemek mümkündür. TİP kendini açıkça sosyalist parti olarak nitelermeye başlamasıyla kendi içinde de bir çatışma ortamı ortaya çıkar. Bir yandan kitleleşerek sınıf partisini aşma düşüncesi diğer yandan bilimsel sosyalizmin savunuculuğu arasında çekişme görülür. Meclis çatısı altında sert ve etkili muhalefet yaparken sokak ve gençlik olaylarına mesafeli durma eğilimi hakimdir. Aybar yasal ve parlamenter zeminde mücadeleyi tercih ederken sosyalist mücadelenin devrimle tamamlanması gerektiğini düşüncesini gençlik üzerinde daha yaygındır. Bu ayrım gençlik içinde Dev-Genç'i doğurur. Gençlik üzerinden sağ ve solun sokak çatışmaları başlar. 70'lere gelindiğinde ise önce seçim kanunundaki değişiklik sonrasında 12 Mart muhtırası ile TİP devre dışı kalmıştır.

Her ne kadar bu çalışmada komünizm korkusu olarak ifade etsek de kriminalize edilen sol üzerinden bir düşmanlık ve korku siyasetinden söz etmek mümkündür. Bu bağlamda Kepenek sol düşmanlığının üç özelliğini vurgular.

- Sol düşmanlığı geleneksel anti-komünizme dayalı toptancı niteliktedir.
- Siyasal İslam sol üzerinden Cumhuriyet değerlerine düşmanlık etmektedir.
- Sağ, sol düşünce ile eylem arasında ayrım yapmaksızın sadece eylemcilere değil düşünürlere de saldırmaktadır. (Kepenek, 2024: 202)

Nihayetinde çalışmaya konu dönemde siyasete hakim olan korku iklimi ve meşru siyasetin kapalı ve kısıtlı bir alan olarak kalması öncelikle toplumsal çatışmaya yol açmış ve nihayetinde siyasi aktörlerin tasfiye edilerek ordunun oyun kurucu olarak sahne almasına neden olmuştur. Zygmunt Bauman'ın iktidarın kurucu momenti olarak gördüğü korku (Bauman, 2020: 191) hem TİP'in kapatılmasını takip eden dönemde kurulan Milliyetçi Cephe hükümetlerinin hem de 12 Mart ve 12 Eylül askeri müdahalelerinin momenti olmuştur.

KAYNAKÇA

Akça, İ. (2020). *Yetmişli Yıllarda Hegomonya Krizi: Ordu ve Militarizm*. M. K. Kaynar içinde, *Türkiye'nin 1970'li Yılları*. İletişim Yayınları.

Aslan, İ. (1962, Kasım 16). *Demokratik Haklara Saygı*. (s.3) Ulus Gazetesi.

Atılğan, G. (2020). *Türkiye'nin 1970'li Yılları İçinde*. M. K. Kaynar (ed), *12 Mart: Kapanan ve Açılan Yollar*. (ss. 55-86). İletişim Yayınları.

Aybar, M. A. (1967). *Hodri Meydan*. Türkiye İşçi Partisi.

Aybar, M. A. (1988). *Türkiye İşçi Partisi Tarihi Cilt 1*. BDS Yayınları.

Aydın, S., & Taşkın, Y. (2020). *1960'dan Günümüze Türkiye Tarihi*. İletişim Yayınları.

Beşer, M. (1965, Eylül 7). *M. Ali Aybar TİP'lileri aysberge benzetiyor*. (s.4) Cumhuriyet.

Bugün. (1969, Ocak 4). *Dinçer: Memleketi Komünizmin Kucağına*. (s.7) Bugün.

- Bugün. (1969, Mart 23). *Ecevit'le Aybat Köylüyü İsyana Çağırıyorlar*. (s.1) Bugün.
- Bugün. (1969, Ekim 15). *Meclis Dışında Kalan Aşırı Sol Tertip Peşinde*. (s.1). Bugün.
- Bugün. (1969, Ekim 7). *TİP İşçileri Basamak Yaparak Memleketi Komünizmi Hakim Kılmak İstiyor*. (s.4). Bugün.
- Bugün. (1969, Mart 26). *TİP Moskova Talimatı İle Çalışıyor*. (s.1) Bugün.
- Bugün. (1969, Ekim 10). *TİP'in Düzen Değişikliği CHP'nin kinin ayınıdır*. (s.4). Bugün.
- Cumhuriyet. (1962, Kasım 24). *İşçi Partisi Komünist Olmadığını Bildirdi*. (s.1) Cumhuriyet.
- Cumhuriyet. (1963, Ocak 12). *Mecliste Komünizmle Mücadele İçin Bir Komisyon Kuruldu*. (s.6) Cumhuriyet.
- Cumhuriyet. (1966, Kasım 16). *Demirel Sosyalizme Şiddetle Çattı*. (s.1) Cumhuriyet.
- Darendelioğlu, İ. (1979). *Komünizm Nedir ? Komünist Kimdir ?* Toprak Yayınları.
- Demir, D. C. (2021). Türkiye'nin 1960'lı Yılları İçinde M. K. Kaynar (ed) *Altmışlı Yıllarda Merkez Sağ: Demirkırat'tan Adalet Partisi'ne Merkez Sağın Sancılı Serüveni*. (ss. 483-517). İletişim Yayınları.
- Ecevit, B. (1968). *Bu Düzen Değişmelidir*. Tekin Yayınevi.
- Ecevit, B. (2008). *Ortanın Solu*. Türkiye İş Bankası Yayınları.
- Erioloğlu, E. (1965, Ekim 14). *Sol'a Paydos*. (s.1) Her Gün.
- Eygi, M. Ş. (1969, Ekim 11). *Bir İç Savaş Olursa Bir Tek Kızıl Kalmaz*. (s.1). Bugün.
- Gündoğdu, O. (2022). *Siyasal İslamcılık*. Kırmızı Kedi Yayınevi.
- Gürpınar, D. (2017). *Yerli Milli*. Liber Plus Yayınları.
- Her Gün. (1965, Kasım 21). *İnönü İtham Ediliyor*. (s.1) Her Gün.
- Her Gün. (1965, Kasım 22). *Tahsin Banguoğlu İtham etti*. (s.1-5) Her Gün.
- Hobfoll, S. E. (2018). *Tribalism The Evolutionary Origins of Fear Politics*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Üçbaş, O. D. (Ocak 2024). Sosyalist Geleneğin Sürekliliğini Yeniden Düşünmek. *Toplumsal Tarih*, 64-70.
- Kaynar, M. K. (2020). Türkiye'nin 1970'li Yılları İçinde M.K. Kaynar (ed), *Anarşinin Türkçesi Bir Anarşi Lejantı: 3K4F*. (ss. 137-175). İletişim Yayınları.
- Kaynar, M. K. (2021). Türkiye'nin 1960'lı Yılları İçinde M.K. Kaynar (ed) *Türkiye'nin Altmışlı Yılları Üzerine Bazı Notlar*. (ss. 28-53). İletişim Yayınları.
- Kaynar, M. K., & Kalkan, N. (2022). *Cumhuriyet Dönemi Partiler - Seçimler Beyannameler 1923 -1980*. TBMM Basımevi.
- Kepek, Y. (2024). *Cumhuriyet Çağdaşlaşmasından Günümüze Türkiye'nin Değişimi*. Remzi Kitapevi.
- Koca, B. (2020). Türkiye'nin 1970'li Yılları İçinde M.K. Kaynar (ed) *Yetmişli Yıllarda Merkez Sağ: Milliyetçilik ve Anti-Komünizm*. (ss. 373-394). İletişim Yayınları.
- Koca, B. (2021). Türkiye'nin 1960'lı Yılları İçinde M.K. Kaynar (ed) *Altmışlı Yıllarda Türkiye'de Anti-Komünizm: Truman Doktrini'nden Komünizmle Mücadele Derneklerine*. (ss. 545-569). İletişim Yayınları.
- Koca, M. (2021). *Kavgalı Yıllar, İki Darbe Arası Anti-Komünizm ve 1968 Olayları*. Sonçağ Yayınları.
- Mardin, Ş. (1990). *Siyasal ve Sosyal Bilimler*. İletişim Yayınları.
- MBK. (1961, Mayıs 17). *MBK Tutanakları. MBK Tutanakları Sıra 3 Cil 6 Bileşim 87*.
- Ömür, S. (1971, Mart 18). *Komünistlerin Kucağına Düşmemiz mi Beklenecekti*. (s.9). Bugün.
- Özbudun, E. (1995). *Türk Anayasa Hukuku*. Yetkin Yayınları.
- Özcan, G. (2021). Türkiye'nin 1960'lı Yılları İçinde M.K. Kaynar (ed) *Altmışlı Yıllarda Dış Politika*. (ss. 217-256). İletişim Yayınları.

- Öğün, S. S. (1997). *Politik Kültür Yazıları*. Asa Kitabevi.
- Soysal, M. (1993). *100 Soruda Anayasanın Anlamı*. Gerçek Yayınları.
- Şimşek, A. (2021). *Komünisyyin Eşkali*. İletişim Yayınları.
- Türkeş, A. (1975). *Milli Doktrin Dokuz Işık*. Kutluğ Yayınları.
- Türkeş, A. (2013). *Savunma*. Kamer Yayınları.
- Türkiye İşçi Partisi. (1962). *Türkiye İşçi Partisi Kimlerin Partisidir ?* Türkiye İşçi Partisi Genel Merkezi.
- Türkiye İşçi Partisi. (1962). *Türkiye İşçi Partisi Tüzüğü*. Türkiye İşçi Partisi.
- Türkiye İşçi Partisi. (1963). *Amacımız, Yolumuz, Yöntemimiz*. Türkiye İşçi Partisi Ankara Araştırma ve Yayın Bürosu.
- Türkiye İşçi Partisi. (1964). *Türkiye İşçi Partisi Programı*. Türkiye İşçi Partisi.
- Türkiye İşçi Partisi. (1964). *Türkiye İşçi Partisi Radyo Konuşmaları Yurt Sorunları ve Çözüm Yolu*. Türkiye İşçi Partisi Ankara İli Araştırma ve İlim Bürosu Yayınları.
- Türkiye İşçi Partisi. (1965). *Bunlar Halk Düşmanı (Broşür)*. Türkiye İşçi Partisi.
- Türkiye İşçi Partisi. (1965). *Türkiye İşçi Partisini Tanıyalım*. Türkiye İşçi Partisi.
- Türkiye İşçi Partisi. (1966). *Çalışma Raporu*. Türkiye İşçi Partisi.
- Türkiye İşçi Partisi. (1966). *1961 Anayasasının Sosyal Niteliği*. Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Eğitim Bürosu.
- Türkiye İşçi Partisi. (1966). *TİP Mecliste, Hükümet Kapitalist Bir Hükümettir*. Türkiye İşçi Partisi.
- Tercüman. (1963, Ocak 11). *Komünizmle Mücadele İçin Bir Komisyon Kuruldu*. (s.5) Tercüman.
- Tercüman. (1968, Mart 4). *50 Bin Kişi Kahrolsun Komünizm Diye Şahlandı*. (s.1) Tercüman,
- Tercüman. (1968, Şubat 24). *Esnaf ve Sanaatkarlar TİP'lileri İhtar Etiler*. (s.3) Tercüman.
- Tercüman. (1968, Şubat 21). *Meclis Kürsüsünden İhtilal Işığı Verme Zamanı*. (s.7) Tercüman.
- Tercüman. (1968, Mart 2). *Seçim Kanunu Kabul Edildi. "Milli Bakiye"*. (s.1) Tercüman.
- TİP Bilim ve Araştırma Kurulu. (1969). *TİP'inin El Kitabı*. Türkiye İşçi Partisi.
- Toker, M. (1999). *Köşke Bomba Koyarım*. 07 22, 2023 tarihinde (<https://www.milliyet.com.tr/the-others/koske-bomba-koyarim-5230230> adresinden alındı)
- Ulus. (1965, Ekim 8). *Hep bir ağızdan ortanın solundayız*. (s.1) Ulus.
- Ulus. (1965, Aralık 18). *İnönü, Sosyal Islahat Devrindeyiz dedi*. (s.1-7) Ulus.
- Ulus. (1965, Ekim 5). *Ortanın Solu En Büyük Teminattır*. (s.1) Ulus.
- Ulus. (1965, Ekim 23). *TİP Meclis Başkanlığını Protesto Etti*. (s.1-7) Ulus.
- Ulus Gazetesi. (1962, Aralık 23). *Başbakan T.İ.P Heyeti ile 25 Dakika Görüştü*. (s.5) Ulus Gazetesi.
- Ulus Gazetesi. (1962, Aralık 23). *Demokrasi Düşmanları Tel'in Edildi*. (s.5)Ulus Gazetesi.
- Ulus Gazetesi. (1962, Ekim 12). *Gerici Cereyana, Komünizme, Irkçılığa Faşizme Karşımız*. Ulus, s. 5.
- Ulus Gazetesi. (1962, Kasım 12). *T.İ.P nin açık oturumu*. (s.5) Ulus.
- Varel, A. (2021). Türkiye'nin 1960'lı Yılları İçinde M.K. Kaynar (ed) *Altmışlı Yıllar Türkiye'sinde Sınıf ve Siyaset: Meşruiyet Savaşımı, Siyasal Yükselişi ve İç Bölünmeleriyle TİP*. (ss. 397-433). İletişim.
- Yaşlı, F. (2022). *Antikomünizm, Ülkücü Hareket, Türkeş*. Yordam Kitap.
- Yaşlı, F. (2022). *Devlet,Düzen, Anarşi Türkiye'de Edebiyat ve Antikomünizm*. Yordam Kitap.
- Yanık, A., & Bora, T. (2021). Türkiye'nin 1960'lı Yılları İçinde M.K. Kaynar (ed) *Altmışlı Yıllarda Türkiye'nin Siyasi Düşünce Hayatı*. (ss. 275-300). İletişim Yayınları.